

المجلة العربية للإدارة

مجلة إقليمية ربع سنوية محكمة متخصصة
في التنمية الإدارية والعلوم الإجتماعية ذات العلاقة

مارس (آذار) 2021

عدد خاص

المجلد الحادي والأربعون

- دور أخلاقيات العمل عن بُعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات الإلكترونية: دراسة ميدانية
- دور استشراف مستقبل تنمية رأس المال البشري لتحقيق الميزة التنافسية في المنظمات الخاصة
- إدارة الموارد البشرية الإلكترونية في العصر الرقمي: دراسة تطبيقية على عينة من منظمات الأعمال في فلسطين
- تأثير المناخ الأخلاقي على تعزيز الانغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان
- دور الدعم التنظيمي المدرك في تعزيز الرفاه النفسي للعاملين بالبنوك الوطنية الإماراتية
- أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية
- تأثير تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مهام إدارة الموارد البشرية

في خضم أزمة جائحة كورونا

تأثير الركود الاقتصادي على سلوك الموظفين

The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles in the Banking Sector During COVID-19: UAE

Green Human Resource Management in Indian Information

Technology Industry

Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in

Human Resource Development?

Dynamics of Perceived Pro-Environmental Behavior

Understanding the Influences of Administrative Staff Retention

in Sharjah Private Schools During the COVID-19 Pandemic

Ethics and Social Responsibility of Information Intermediaries

in International Businesses

Expected Competences of Smart Factories in the Age of Digitization

Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic

Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers

The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19)

Employee Performance as Affected by Decision Rights in its Cultural Context in the Public and Private Universities in Egypt

Using PLS-SEM Approach to Estimate Corporate Social Responsibility and Precautionary Measures of Covid-19

CUCA

كلية المدينة الجامعية بعجمان
CITY UNIVERSITY
COLLEGE OF AJMAN

بحوث وأوراق عمل:

«المؤتمر الدولي الأول في إدارة الموارد البشرية عن بُعد»

«إستشراف مستقبل الموارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص»

الذي تنظمه كلية المدينة الجامعية بعجمان، 17-18 مارس 2021.

2021 مؤتمر إدارة الموارد البشرية

Human Resource Management Conference

الرقم الدولي
المعياري للدورية
ISSN - 1110-5453
eISSN- 2663-4473

المجلة العربية للإدارة

مجلة علمية محكمة إقليمية ربع سنوية
متخصصة في العلوم الإدارية، والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة
تصدرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية
صدر عددها الأول في عام 1977

المشرف العام

الدكتور / ناصر علي الهتلان القحطاني
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية

رئيس التحرير

الأستاذ الدكتور / عادل محمد زايد

أستاذ إدارة الأعمال

مدير التحرير

علاء جمال سلامة

رئيس وحدة النشر والتوزيع
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

لجنة التحرير

الأستاذ الدكتور / أحمد مداوس اليامي
أستاذ الإدارة العامة
كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

الأستاذ الدكتور / حسين عيسى
عضو مجلس النواب المصري
ورئيس جامعة عين شمس السابق
جمهورية مصر العربية

الأستاذ الدكتور / سمير محمد عبد الوهاب
أستاذ الإدارة العامة
مدير وحدة دعم سياسات اللامركزية
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

الأستاذ الدكتور / ماضي بلقاسم
عميد كلية العلوم الاقتصادية والتسيير
جامعة باجي مختار عنابة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الأستاذ الدكتور / رفعت الفاعوري
أستاذ الإدارة العامة
رئيس جامعة اليرموك
المملكة الأردنية الهاشمية

الأستاذ الدكتور / بسمان الفيصل
مستشار
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
جمهورية العراق

الأستاذ الدكتور / عبد المنعم أحمد التهامي
أستاذ التمويل والاستثمار
كلية التجارة وإدارة الأعمال
جامعة حلوان
جمهورية مصر العربية

الأستاذ الدكتور / شريف محمد علي أحمد
أستاذ الاقتصاد
نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون التعليم والطلاب
جمهورية مصر العربية

سكرتير التحرير: عبد الرؤوف سمير

مارس (آذار) 2021

عدد خاص

المجلد الحادي والأربعون

بحوث وأوراق عمل «المؤتمر الدولي الأول في إدارة الموارد البشرية عن بعد» «إستشراف مستقبل الموارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص» الذي تنظمه كلية المدينة الجامعية بعجمان، 17-18 مارس 2021.

أخلاقيات النشر

على الباحثين الراغبين في نشر أبحاثهم ودراساتهم في «المجلة العربية للإدارة» مراعاة مبادئ البحث والنشر العلمي والالتزام بالآتي:

- 1- تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات البحوث المحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو المضمون، وذلك وفق معايير وسياسة النشر في المجلة العربية للإدارة.
- 2- الأمانة والدقة في توثيق البيانات والنتائج وتحليلها ونشرها، دون كذب أو تضليل أو خداع. وعدم التحيز أو التلاعب بتصميم العملية البحثية وتحليل البيانات وعرضها.
- 3- الحيطة وعدم الإهمال، والعمل على تقليل الأخطاء.
- 4- الانفتاح ومشاركة البيانات والنتائج مع الباحثين وتقبل النقد البناء.
- 5- احترام الملكية الفكرية وحقوق نشر، ونسب الآراء لأصحابها وتجنب انتحالها أو سرقتها، وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غير منشورة دون الرجوع إلى صاحبها. وعلى المؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات الآخرين يجب تهميشه بطريقة مناسبة وصحيحة؛ وتحتفظ «المجلة العربية للإدارة» بحق استخدام برامج اكتشاف القرصنة للأعمال المقدمة للنشر.
- 6- غير مسموح للمؤلف تقديم نفس البحث أو الدراسة لأكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوك غير أخلاقي وغير مقبول.
- 7- الالتزام بذكر الإحالات بشكل مناسب، بحيث تشمل الإحالات ذكر كلاً من الكتب، والمنشورات، والمواقع الإلكترونية وسائر أبحاث الأشخاص في قائمة الإحالات والمراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في نص البحث.
- 8- احترام الخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات.
- 9- النشر بهدف التطوير وإفادة البشرية وليس للحصول على مصالح شخصية فقط.
- 10- احترام الباحثين والزملاء في العمل، وإعطاء التقدير والشكر لمن يستحق. وينبغي حصر (عدد) مؤلفي البحث في أولئك المساهمين فقط بشكل كبير وواضح، سواء من حيث التصميم، أو التنفيذ، مع ضرورة تحديد المؤلف المسؤول عن البحث وهو الذي يؤدي دوراً كبيراً في إعداد البحث والتخطيط له، أما بقية المؤلفين فيُذكر أيضاً في البحث على أنهم مساهمون فيه فعلاً، ويجب أن يتأكد المؤلف الأصلي للبحث من وجود الأسماء والمعلومات الخاصة بجميع المؤلفين، وعدم إدراج أسماء أخرى لغير المؤلفين للبحث.
- 11- مساعدة الباحثين وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
- 12- الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والسعي لتطوير المجتمع وحل مشاكله من خلال الأبحاث والدراسات العلمية.
- 13- تجنب التمييز العنصري القائم على الجنس أو العرق أو الديانة.
- 14- الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بدولة البحث.
- 15- تجنب أي تضارب في المصالح كدعم جهات خاصة ذات أجندة أو الارتباط مع جهات ذات مصالح خاصة.
- 16- على المؤلف إذا تنبّه وأكتشف وجود خطأ جوهرياً وعدم الدقة في جزئيات بحثه في أي زمن، أن يشعر فوراً مدير تحرير المجلة أو الناشر، ويتعاون لتصحيح الخطأ.

سياسات ومعايير النشر في المجلة العربية للإدارة

سياسات النشر

المجلة العربية للإدارة، هي مجلة إقليمية علمية مُحكَّمة متخصصة في ميادين الإدارة، بما في ذلك التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والحقول المرتبطة بها (صدر العدد الأول منها في عام 1977). تهدف المجلة إلى تنمية آفاق علمية جديدة للإدارة العربية، وتبادل المعرفة العلمية، وتعزيز وإبراز الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيقاتها، وإثراء تجاربها المعاصرة في المنطقة العربية. ويشمل الجمهور الموجهة له المجلة: أعضاء هيئات التدريس، والباحثين بالجامعات، ومراكز البحوث، ومؤسسات التنمية الإدارية، وخبراء ومستشاري الإدارة والتنمية الإدارية، والقيادات الإدارية العاملة في ميادين الإدارة في القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال العام والخاص والمنظمات غير الحكومية.

وتتخذ البحوث والمقالات العلمية التي تنشرها المجلة واحدة من الصور التالية:

- 1- بحوث تجريبية Empirical تعتمد على بيانات مستقاة من واقع ميداني Field، أو تجريبي Experimental.
- 2- تحليل وتقييم مفاهيم أو أساليب وطرائق إدارية مستحدثة، مع بيان دلالاتها وآفاق وإمكانات تطبيقها في العالم العربي.
- 3- تقييم ممارسات أو تجارب تطبيقية أو دراسة حالات عملية، باستخدام أساليب وأدوات المنهج العلمي، مع بيان الدلالات والدروس المستفادة منها.
- 4- دراسات مقارنة لقضايا إدارية داخل الوطن العربي، أو بينه وبين مناطق أخرى من العالم.
- 5- تحليل وتقييم للأدبيات البحثية المعاصرة في الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري، واستخلاص دلالاتها واتجاهاتها، بما يفيد في تطوير البحوث والممارسات الإدارية والأوضاع المؤسسية في المنطقة العربية.
- 6- تطوير بناء نماذج/ أو أطر نظرية تسهم في فهم واقع الإدارة العربية مع بيان الدلالات التطبيقية والعملية لهذه النماذج أو الأطر.
- 7- دراسة لقضايا منهجية في مناهج وأساليب وطرائق البحث الإداري، مع التطبيق على واقع الإدارة العربية.

كذلك، تسمح سياسات النشر في المجلة بنشر موضوعات قصيرة تأخذ صورة: تعليقات أو ملاحظات علمية على بحوث ودراسات سبق نشرها في المجلة، أو تلخيص وتقييم لإسهامات قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية عقدت داخل الوطن العربي أو خارجه. أو عرض تحليلي تقييمي لكتب جديدة عربية أو عالمية. أو ملخصات لرسائل علمية (ماجستير - دكتوراه)، تم مناقشتها وإجازتها.

التقدم ببحوث أو مقالات للنشر

تقبل البحوث المقدمة باللغات العربية أو الإنجليزية فقط. وترسل بالبريد الإلكتروني: asalama@arado.org، باسم «رئيس تحرير المجلة العربية للإدارة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أو بالبريد العادي على العنوان: ص.ب 2692 بريد الحرية - الرمز البريدي 11736 - مصر الجديدة - القاهرة، مصر. أو بمقر المنظمة: 2 (أ) شارع الحجاز - روكسي، مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

ويُرفق مع البحث إقراراً موقفاً من المؤلف بأن البحث المقدم للنشر لم يُنشر من قبل، وأنه لن يتم تقديمه إلى أية جهة أخرى لحين انتهاء إجراءات التحكيم، أو انتهاء المدة القصوى (ثلاثة أشهر) المقررة لإعلام مؤلف البحث بنتيجة التحكيم وقرار رئيس التحرير.

الاشتراطات الشكلية للبحوث والمقالات المقدمة للنشر

ينبغي الالتزام بالاشتراطات الشكلية التالية في إعداد البحوث والدراسات المقدمة للنشر:

- 1- هيكل البحث، ينبغي أن يحتوي البحث على ما يلي: صفحة غلاف، تتضمن عنوان البحث، واسم المؤلف، ووظيفته، والمؤسسة التي ينتمي إليها، وعنوانه، والهاتف، والبريد الإلكتروني، باللغتين العربية والإنجليزية. وملخص للبحث، باللغتين العربية والإنجليزية، فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط لكل ملخص (250 كلمة). وصبغ البحث ويشمل: مقدمة تُعرِّفُ بمحور البحث أو مشكلته وأهدافه. وعرض تقييمي للأدبيات وحصيلة المعرفة العلمية المرتبطة بالبحث. والفروض أو المحاور أو التساؤلات. وحدود البحث. ومنهج البحث ويشمل بالنسبة للبحوث التجريبية، المتغيرات، وحجم العينة وتكوينها وتصميمها وطريقة اختيار مفرداتها، والمقاييس المستخدمة وخصائصها، ووسائل جمع البيانات، وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات. أما بالنسبة للبحوث النظرية أو التي تقيم أدبيات بحثية والبحوث غير التجريبية عموماً، فينبغي إيضاح الركائز المنهجية أو التحليلية المستخدمة، والمصادر التي اعتمدها الباحث، وأدوات التقييم أو المقارنة أو التحليل. والنتائج والمؤشرات المستخلصة أو حصيلة التقييم أو التحليل أو المقارنة، مع مقابلتها بنتائج بحوث سابقة وتقييم دلالاتها النظرية والتطبيقية. والهوامش: المراجع (المستخدمة والمذكورة في المتن فقط). والملاحق في أضيق الحدود. وحجم البحث: ينبغي ألا يزيد عدد الصفحات (بما في ذلك المراجع والملاحق) عن 25 صفحة.

- 2- مواصفات الطباعة: الخط Sakkal Majalla بحجم 14، الهوامش (4 سم) في أعلى وأسفل الصفحة وعلى جانبيها، وفيما يخص طباعة الجداول والأشكال: يأخذ كل جدول أو شكل رقم مسلسل، وعنواناً يعكس مضمونه، على أن يُطبع رقم الجدول وعنوانه أعلى الجدول، ويُطبع رقم الشكل وعنوانه أسفل الشكل. ويُشار في الأسفل إلى مصدر الشكل أو الجدول.
- 3- المراجع في المتن: يُشار إلى جميع المراجع - عربية وأجنبية - في متن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير (العائلة)، وسنة النشر بين قوسين. مثلاً: (العلاق، 1983) (عابدين؛ وحيب، 1987) (Marshall, 1984) (Hansen & Messier, 1986). أما إذا كان هناك أكثر من مؤلفين أو اثنين للبحث الواحد، فيشار إليهم هكذا: (محجوب وآخرون، 1983) و(Kaufman et al., 1986). وإذا كان هناك مصدران (أو أكثر) يتم الإشارة إليهما: (القطان، 1987: التوجيهي، 1988) و(Ferris & Porac, 1984; Locke, 1989). وفي حالات الاقتباس يُشار للصفحة أو للصفحات المقتبس منها (العلاق، 1983: 50-53) و(Marshall, 1984: 50-53).
- قائمة المراجع: تدرج قائمة للمراجع في نهاية البحث مرتبة هجائياً حسب اسم المؤلف (العائلة) أو الهيئة، أو عنوان المرجع إن لم يكن هناك اسم مؤلف. ويجب ألا تحوي القائمة أي مرجع لم تتم الإشارة إليه ضمن البحث. ويجب أن يتم استكمال جميع البيانات الببليوجرافية لكل مرجع (عنوان المقال أو الكتاب، سنة النشر، مكان النشر، اسم المؤلف، وبيانات الدوريات من حيث العدد، المجلد، الصفحات، وهكذا...)، ويتم ترتيب بيانات كل مرجع بالطريقة التالية:
- كتاب زايد، عادل محمد. (2017). *مدخل مؤسسي لإدارة الأداء التنظيمي*. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
- فصل من كتاب عيسى، سوار الذهب أحمد. (1987). «العوامل المؤثرة على إنتاجية العمل»، في: *واقع معدلات إنتاجية العمل ووسائل تطويرها*. المنامة، البحرين: مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية. ص ص: 11-29.
- دوريات الفهداوي، فهدى خليفة صالح. (2009). «إدارة الجودة الشاملة في الجامعة: اختبار معرفي مزدوج بين النظرية والتطبيق». *المجلة العربية للإدارة*، ع 2، مج 29. ص ص 27-66. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
- أوراق مؤتمرات باطويح، محمد عمر. (2002). «البحث العلمي الجامعي ودوره في تنمية الموارد الاقتصادية». ورقة وندوات مقدمة إلى: *المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإدارية والنشر*، (2-3 أبريل). الشارقة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص 310.
- مواقع إلكترونية النصور، إياد عبدالفتاح. (2018). درجة تضمين المرأة في القرار الشرائي للعائلة السعودية، *المجلة العربية للإدارة*، ع 4، مج 38، تاريخ دخول الموقع: 2019/2/28 <http://www.arado.org/AJA/>

وفيما يخص هوامش الصفحات، فلا يدجج بها مراجع، وإنما تخصص لإي ملاحظات أو شروحات إضافية. وفي أدنى حد لها.

تحكيم البحوث والمقالات المقدمة للنشر

تشمل معايير التقييم النظر في قيمة البحوث المقدمة للنشر من حيث مدى أصالتها، والإسهام الذي تقدمه علمياً وتطبيقياً. ومنهج وأسلوب ونتائج البحث. والأمانة العلمية وأعراف التوثيق الببليوجرافي. وسلامة اللغة وأسلوب العرض المتبع. ويتم ذلك من قبل أساتذة متخصصين ممن لهم رصيد متميز من الإنتاج البحثي والعلمي. وتخضع البحوث والمقالات المقدمة للنشر للإجراءات التالية بالترتيب:

- 1- فحص وتقييم أولي بمعرفة هيئة التحرير.
 - 2- تقييم سري بواسطة ثلاثة محكمين للبحوث التي اجتازت الفحص والتقييم الأولي.
 - 3- تقرير صلاحية البحوث والدراسات في ضوء تقارير المحكمين وهيئة التحرير.
 - 4- إرسال تقارير المحكمين للمؤلف (إعلامه بنتيجة التحكيم وقرار هيئة التحرير خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم البحث).
 - 5- في حال قبول البحث للنشر، يتم إعلام المؤلف بتاريخ وموعد النشر ويتم إهداؤه نسخة من *المجلة* التي نُشر فيها بحثه.
- وتتدرج قرارات هيئة التحرير بشأن البحث المقدم للنشر تحت واحد من البدائل التالي: قبول نشر غير مشروط: أو قبول نشر مبدئي مشروط بإجراء تعديلات شكلية أو موضوعية؛ أو طلب إجراء تعديلات جوهرية مع إعادة التقديم بالبحث؛ أو رفض نشر.

حقوق النشر: تحتفظ «المجلة العربية للإدارة» بحقوق النشر لجميع الأبحاث المنشورة فيها، وتُعتبر *المجلة* هي المالك الوحيد للبحث بعد نشره. ولها الحق في إعادة إخراجه وإصداره في شكل مطبوع أو إلكتروني، ولها الحق وحدها (أو من توكله) في إدراجه على المواقع الإلكترونية.

محتويات العدد

بحوث مُحكمة باللغة العربية

- 3 دور أخلاقيات العمل عن بُعد لدى العاملين في تحقيق جودة الخدمات الإلكترونية: دراسة ميدانية
د. حسام قرني أحمد
- 31 دور استشراف مستقبل تنمية رأس المال البشري لتحقيق الميزة التنافسيّة في المنظمات الخاصة
د. أمل محمد عبد الله البدو
- 51 إدارة الموارد البشرية الإلكترونية في العصر الرقمي: دراسة تطبيقية على عينة من منظمات الأعمال في فلسطين
د. عبد الرحمن السلوادي
- 67 تأثير المناخ الأخلاقي على تعزيز الانغماس الوظيفي للعاملين بالتطبيق على هيئة النقل بعجمان
د. حامد أصرف
- 89 دور الدعم التنظيمي المُدرّك في تعزيز الرفاه النفسي للعاملين بالبنوك الوطنية الإماراتية
د. محمود الصاوي
د. زينب الغرابلي
- 115 أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية بالتطبيق في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان
د. تماضر الدباغ
د. محمد أحمد البدوي
- 141 تأثير تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مهام إدارة الموارد البشرية في خضم أزمة جائحة كورونا
مسالمة سفيان
حمزوي محمد
- 155 تأثير الركود الاقتصادي على سلوك الموظفين دراسة قياسية تحليلية في ظل جائحة كورونا: حالة دولة الإمارات العربية المتحدة
د. خالد عبد الزامل

بحوث مُحكمة بالغة الإنجليزية

- 179 The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles in the Banking Sector During COVID-19: UAE
Dr. Muhamad Jumaa
- 193 Green Human Resource Management in Indian Information Technology Industry
Dr. S. Senthilkumar
Dr. Saigeeta Kukunuru
- 199 Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in Human Resource Development?
Dr. Hima Parameswaran
- 213 Dynamics of Perceived Pro-Environmental Behavior: A Conceptual Mediation Model
Dr. Faisal Khan
- 223 Understanding the Influences of Administrative Staff Retention in Sharjah Private Schools During the COVID-19 Pandemic
Dr. Alexandria A. Proff
Dr. Sharon Kay Waller
Rasha A Musalam
- 239 Ethics and Social Responsibility of Information Intermediaries in International Businesses
Aniko Kelemen-Erdos, Ph.D
Alexandra Agnes Meszaros
- 249 Expected Competences of Smart Factories in the Age of Digitization
Éva Beke
Aniko Kelemen-Erdos
- 259 Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic
Noémi Piricz
Anett Sógor
- 279 Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers
Dr. Sharon Kay Waller
Aesha Alnaqbi

301 **The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19) The Moderation Effect of Time Pressure and Learning Demand**

**Dr. Abdallah Taamneh
Dr. Brihan Fatin**

319 **Employee Performance as Related by Management PDM Styles in The Public and Private Universities in Egypt**

Dr. Sameh Mohamed Mohamed

333 **Using PLS-SEM Approach to Estimate Corporate Social Responsibility And Precautionary Measures of Covid-19: Effects on Employees Commitment**

**Dr. Asaad Ali Karam
Dr. Abdelkarim Fuad Kitana**

أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية بالتطبيق في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

د. محمد أحمد البدوي
أستاذ مساعد - قسم العلوم الإدارية
كلية المدار - السودان
أستاذ مساعد - قسم الموارد البشرية
كلية المدينة الجامعية بعجمان

د. تماضر الدباغ
أستاذ مساعد
قسم الموارد البشرية
كلية المدينة الجامعية بعجمان
الإمارات العربية المتحدة

الملخص

هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على واقع استراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية وكيفية تعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وتحديد مدى اختلاف هذه الأبعاد باختلاف الخصائص الديموغرافية للعاملين فيها إلى جانب تحديد طبيعة ونوع العلاقة بين استراتيجيات التدريب عن بعد والأولويات التنافسية. ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على قائمة استقصاء لجمع البيانات باستخدام أسلوب الحصر الشامل لشاغلي الوظائف العليا حيث بلغت العينة (88) مبحوث ولاعتبارات الوقت والكلفة تم اختيار (50%) من الموظفين وبالتالي يصبح حجم عينة الدراسة (386) مفردة. وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لواقع كل استراتيجيات التدريب عن بعد والأولويات التنافسية محايدة تميل الى الموافقة بدرجة قليلة. كما أظهرت النتائج عدم وجود اختلافات معنوية بين إدراك العاملين حول واقع استراتيجيات التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (النوع والسن ومدة الخدمة)، كما أظهرت النتائج أنه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين بالقطاع محل الدراسة حول مستوى ممارستهم للمسئولية الاجتماعية وفقاً لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، والسن، ومدة الخدمة). وتوصل الباحثان الى وجود علاقة طردية دالة إحصائية في بين كل من أبعاد استراتيجيات التدريب عن بُعد منفردة ومجمعه وأبعاد الأولويات التنافسية. كما توصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز الأولويات التنافسية ودرجة المفاضلة بين استراتيجيات التدريب عن بُعد والتركيز على إجراء البحوث المستقبلية في هذا المجال لتشمل قطاعات أخرى.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية التدريب عن بُعد، الأولويات التنافسية، دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.

مقدمة

يحتل التدريب جزءاً مهماً في العملية الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، حيث يقوم بتزويد مسؤولي الموارد البشرية بالمعلومات والمعارف الوظيفية المتخصصة المتعلقة بأعمالهم وأساليب الأداء الأمثل لها، وصقل المهارات والقدرات التي يتمتعون بها بما يمكنهم من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي، بالإضافة إلى تعديل السلوك وتطوير أساليب الأداء التي تصدر عن الأفراد. يشير (Noe et al., 2010) الى أن مفهوم التدريب هو العمل والجهد المنظم الذي يساهم في إكساب المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية ومنح أنماط سلوكية جديدة للعاملين بشكل خاص والمنظمات بشكل عام، يصاحبها خلق ميزة تنافسية تساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات

يُعرف كلا من (Singh & Thurman, 2019) التدريب على أنه «عملية إمداد العامل وتزويده بالمعلومات والمعرفة في كافة مجالات عمله بهدف تحسين أداءه الفردي والتنظيمي ومساعدته في تحقيق مهام وأهداف المنظمة والارتقاء بمستواه». وعليه يساهم التدريب في تحسين مستويات الأداء من حيث النوعية، والكلفة، والمرونة، وزيادة الابتكار.

* تم استلام البحث في يناير 2021، وقبل للنشر في فبراير 2021، وتم نشره في مارس 2021.

© المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، 2021، ص ص 21-3.

واجه التدريب في ظل جائحة كورونا كثير من التحديات، حيث أجبرت الجائحة معظم البلدان على الإغلاق الكامل ومن بينها المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما جعل المؤسسات بأنواعها المختلفة تسعى لمواكبة هذه الجائحة، وسد الفجوة الناشئة عن الإغلاق وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد من خلال البحث عن طرق وسائل لزيادة الاستفادة من عمليات التدريب المختلفة، حيث إن التدريب من العمليات المحورية التي تدور حولها عملية الإداء والتنمية في المؤسسات، فهو أدواتها ووسيلتها والمحرك الأساسي، ومستقبل الأمة مرهون بتطوير التدريب (Rieley, 2020).

ويُعد مفهوم التدريب عن بعد أحد البيئات المستحدثة التي يمكن استخدامها في التدريب، حيث تقوم على توظيف التقنيات الحديثة، كتطبيقات الويب ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية، بحيث يكون متاحاً للمتدربين في المنزل حيث يقوم المتدربين بممارسة التعلم الفردي أو الجماعي المباشر، وتحويل أنشطة التدريب المعتادة أنشطة تعلم تفاعلية، فكان لا بد من هذه الدراسة التي أتمنى أن تسهم بقدر ما في توجيه مفهوم التدريب عن بعد وعرض سلبياته للوصول إلى حلها وعرض الإيجابيات لتطويرها حتى نصل إلى صيغة للتدريب عن بعد من شأنها أن تحقق ميزة تنافسية عالية رغم التحديات الخارجية والداخلية (Dhawan, 2020).

ظهرت الحاجة للتدريب عن بُعد عندما اتجهت منظمات الأعمال للبحث عن سبل لتحقيق وفورات مالية من خلال تخفيض التكاليف، وقد استثمرت الشركات ووفرت الموارد اللازمة لتأسيس بنية تحتية تحقق الهدف من التدريب عن بُعد (Burgess & Russell, 2003; Harris & Jones, 2010).

الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:

أولاً – الإطار النظري

استراتيجيات التدريب عن بعد

يمكن القول إن المفهوم الاستراتيجي لإدارة التدريب عن بُعد يعتمد على تحليل الفرص والمهددات في البيئة الخارجية وعواملها المختلفة (الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والاجتماعية)، ومن ثم تحديد نقاط الضعف والقوة في بيئة العمل الداخلية (العوامل البشرية والمادية والمعلوماتية). فالمنظمات المتعلمة في ظل التغير المستمر لا بد من التعديل في كافة الاستراتيجيات الحالية وتتبنى أنواع جديدة من الاستراتيجيات للمحافظة على ميزتها التنافسية، وهذا التغير يؤثر على الاستراتيجيات الوظيفية لكل مهمة أو وظيفة ومنها نشاط التدريب، حيث وجدت المنظمات نفسها غير قادرة على المنافسة مما اضطرها للخروج من السوق. وفي الغالب قد تضطر إلى تقليل العمالة. وهذا التغيرات في البيئة الخارجية أصبحت تُشكل تهديداً للمؤسسات العاملة في الأسواق الدولية، وفي نفس الوقت يشكل فرصاً محتملة. مما قاد إلى الالتفات إلى إدارة الموارد البشرية استراتيجياً بالاعتماد على أهداف المنظمة ورسالتها لكي تكون قادرة على مواجهة التغيرات. وفي نفس الوقت المحافظة على الجودة والفعالية ومكانتها التنافسية. كما أوضحت الدراسات وجود علاقة بين استراتيجية الموارد البشرية والمكانة العالمية للمنظمات، وأن المنظمات التي تستخدم استراتيجية موارد بشرية متكاملة يكون أداؤها أفضل في مجال تحقيق مستويات جودة عالية، وتحسين وتطوير أداء أفرادها العاملين (Leonard & McAdam, 2001).

إستراتيجية التدريب والوسائل المساعدة

استراتيجيات التدريب هي مجموعة من طرق التدريب والوسائل المتعددة، كالمحاضرات والمؤتمرات ودراسة الحالات. وأما الوسائل المتعددة فهي الوسائل التي تدعم تلك الأساليب والنشاطات كالوسائل المسموعة والمرئية كالحاسوب. وعلى هذا الأساس لا بد من اختيار أفضل الوسائل التدريبية (Beardwell & Claydon, 2010).

فيما يلي عرضاً لاستراتيجيات التدريب عن بعد:

1- استراتيجية التدريب الفردي

هي أن يقوم كل موظف من المتدربين بالأنشطة والبرامج التي يتضمنها البرنامج التدريبي عن بُعد بصورة فردية حسب قدراته وإمكانياته الفردية بإشراف المدرب لكي يحقق الأهداف المرجوة من التدريب. والتدريب هو أداة لمساعدة مؤتمر «استشراف مستقبل الموارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص»

الموظفين في التطور الوظيفي والشخصي. والغرض الأساس منه هو مساعدة الموظفين على الوصول إلى الأهداف المهنية قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك تحسين الأداء الوظيفي الحالي. وال IDP ليس أداة لتقييم الأداء أو النشاط لمرة واحدة، ويجب أن يُنظر إليه على أنها شراكة بين الموظف والمشرف، ويتضمن التحضير وردود الفعل المستمرة. وتطلبه العديد من الوكالات من الموظفين الجدد والحاليين. يتم تشجيعه في العديد من المنظمات. وتطلب العديد من الوكالات الفيدرالية من موظفيها إكمال ال IDP سنويًا. ويجب أن يكون لدى جميع كبار التنفيذيين خطة تطوير تنفيذي.

يفيد تخطيط التدريب الفردي المنظمة من خلال مواءمة جهود تدريب الموظفين وتطويرهم مع مهمتها وأهدافها وغاياتها. عند استخدام ال IDP، ويطور المشرفون فهمًا أفضل للأهداف المهنية لموظفيهم ونقاط القوة واحتياجات التطوير مما يؤدي إلى وجود موظفين أكثر واقعية وخطط تطوير ناجحة. ويتحمل الموظفون المسؤولية الشخصية والمساءلة عن تطورهم الوظيفي، واكتساب أو تعزيز المهارات التي يحتاجونها للبقاء على اطلاع بالمهارات المطلوبة. وبعض فوائد IDP هي:

(<https://www.opm.gov/wiki/training/individual-development-plans.ashx>)

- توفير آلية إدارية لتحديد ومتابعة احتياجات وخطط التنمية
- المساعدة في التخطيط لمتطلبات التدريب والتطوير الخاصة بالوكالة
- مواءمة جهود تدريب وتطوير الموظفين مع مهمتها وأهدافها وغاياتها

2- استراتيجية التدريب التفاعلي:

«يشير مفهوم التدريب التفاعلي إلى الكثير من أساليب التدريب التي يستطيع الموظفون من خلالها في جماعات مختلفة القدرات، والتي تهدف إلى الوصول لحل مشكلة معينة أو إنجاز هدف مشترك (Artz & Newman, 1990)، ويتطلب التدريب التفاعلي عمل المتدربين والتشاور فيما بينهم بصورة جماعية وتسخير جميع طاقاتهم العقلية والجسدية للمساعدة في تحفيز باقي أعضاء المجموعة لإنجاز هذا الهدف المشترك». ويتطلب التدريب التفاعلي الخروج من المفهوم القديم والخاطئ والمتمثل في وضع عدد من المتدربين لديهم قدرات مختلفة ووضعهم في مجموعات ثم تشجيعهم للعمل مع بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض، فهذا ليس كافيًا للحصول على نتائج جيدة، فلا بد أن يكون للمتدربين أسباب مقنعة لتقديم العون لزملائهم وتعليمهم وتوسيع معلوماتهم وهذا هو حجر الزاوية لنجاح التدريب التعاوني. (Staker & Horn, 2015)

3- إستراتيجية التدريب المدمج:

هي تجميع لكل من استراتيجيات التدريب الفردي والتدريب التفاعلي وذلك عبر ممارسة كل فرد من المتدربين لمجموعة من الأنشطة والبرامج التي يحتويها البرنامج التدريبي بصورة فردية تحت إشراف المدرب عن بعد لكي يقوم بتعليمها لزملائه في المجموعة وهكذا بالنسبة لكل متدرب في المجموعة. ويعرف بأنه أي تنظيم تدريبي يتلقى من خلاله المتدرب تدريبه من خلال الإنترنت

«تمثل مزايا التّدريب المدمج في: (حسن، 2005)، و (Charles et al., 2004).

- تقليل نفقات التدريب بشكل كبير مقارنة بالتدريب الإلكتروني فقط.
- يوفر الاتصال المباشر بين المدرب والمتدرب مما يزيد من التفاعل بينهم وبين المتدربين والمحتوى التدريبي.
- تعزيز العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين المتدربين فيما بينهم وبين المتدربين والمدربين.
- القابلية لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية لدى المتدربين باختلاف خصائصهم الديموغرافية.
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ والاستخدام.
- رفع جودة العملية التدريبية وإثراء المعرفة الإنسانية وأيضًا جودة البرنامج التدريبي.
- التواصل بين مختلف الثقافات للاستفادة والإفادة من كل ما هو جديد في العلوم.

4- استراتيجيات التدريب الذاتي

«يمكن تعريف التدريب الذاتي أن الموظف يستطيع اكتساب المهارات والخبرات والمعلومات ذاتياً دون الاعتماد على المراكز التدريبية، فهذه العملية الناتجة من الدوافع الداخلية للمتدرب واقتناعه بالتحسين والتطوير من قدراته ومهاراته وبممارسته لنشاطات تدريبية مختلفة بنفسه من المصادر المختلفة بعد التعرف على احتياجاته التدريبية، وبعدها يقوم بتحديد أهدافه الخاصة وصياغتها، وتصميم الوسائل الملائمة له، ليضع خطته تدريبية المناسبة لقدرته على التعلم بسرعة، وأن تناسب وتوجهاته وميوله. كما يؤثر كلاً من العمر، والذكاء، والقدرات الإدراكية، والمواهب الخاصة بالفرد على عملية التعلم الذاتي، بالإضافة إلى استطاعته التعلم بذاته، وأيضاً معوقات جسده، والمعوقات الاقتصادية الخاصة به، وبيئته الاجتماعية المناسبة للعملية التعليمية، وقوة إرادة الفرد ودوافعه على الاستمرار بالتعلم» (<https://www.thaqfya.com/self-learning-strategy>)

الميزة التنافسية

تسعى المنظمات الى الوصول الى ميزة تنافسية معينة أو مجموعة ميزات تمنحها قوة القيادة الشاملة في السوق، ويعتمد ذلك على مجموعة محددة من العوامل في مكانها، وتعرف باسم مؤهلات الطلب (Drejer 2002). أما الفائزون بالطلبات هم الشرائح التي تجعل المنتج أو الخدمة مميزاً وتسبب في إنفاق المستهلك للمال عليها. يُنظر إلى الفائزين على أنهم جوانب عروض الشركة التي يقدرها المستهلك قبل كل شيء آخر، ومع ذلك فإن وجود المنافسة والابتكار يضمن أن عملية تقييم مؤهلات الطلبات والفائزين بالترتيب في حالة تغير مستمر.

1- مفهوم الميزة التنافسية

قد يخلط البعض بين مفهومي الميزة التنافسية والأولويات التنافسية أو أحياناً يطلق عليها مصادر الميزة التنافسية، واهتم العديد من الباحثين والأكاديميين بوضع مفهومًا واضحاً لها، فقد عرفها (Porter, 1993) على إنها «توصل المؤسسة الى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستخدمة من قبل المنافسين، كما يمكن تعريف الميزة التنافسية على أنها «مدى قدرة الشركة على خلق والحفاظ على مركز يمكن الدفاع عنه في مواجهة منافسيها» (Tracey et al., 1999)، كما يمكن تعريفها بأنها القدرات التي تسمح للشركة بتشكيل ميزتها التنافسية المحددة على هذا النحو وتميز نفسها عن منافسيها في السوق المحلية والعالمية (Ragu et al., 2006)، فيما يرى (Ma, 1999) الميزة التنافسية بأنها عدم التماثل أو التفاضل في أي سمة أو عامل يسمح للشركة بخدمة عملائها بشكل أكثر فعالية من الآخرين، وبالتالي خلق قيمة أفضل للعملاء وتحقيق أداء متفوق.

2- أنواع الميزة التنافسية

حدد «مايكل بورتر» في عام 1984 بُعدين أساسيين أو استراتيجيتين مهمتين لتحقيق الميزة التنافسية، هما ميزة السعر وتميز المنتج، وركز على القيادة الشاملة للكلفة حيث يمكن للشركة أن تقود السوق عندما تقدم نفس المنتجات والخدمات التي يقدمها منافسوها، لكن بسعر أقل، وقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحاً واسعاً عندما اعتمدتها الشركات اليابانية لصناعة السيارات. كما يمكن للشركات أن تحقق التميز عند تقديم منتجات وخدمات أفضل من منتجات وخدمات المنافسين. ويرى «بورتر» عند اختيار أي من هذين البُعدين التركيز بعناية على الإدارة الاستراتيجية للشركة بشكل عام وبناء الميزة التنافسية والحفاظ عليها بشكل خاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد العامة لاستخدامها من حيث استراتيجية التركيز (Porter, 1985).

يرى (Halawi & Haydar, 2018) أن استراتيجية التركيز الجزئي قد أعطت للشركات العالمية والمحلية فرصة للتوسع والانتشار بشكل يمنحها الميزة التنافسية المطلوبة. وعادة ما تُستخدم هذه الاستراتيجية في الشركات التي تتسم بصغر حجمها نظراً لعدم امتلاكها ما يكفي لمنافسة الشركات الكبيرة. وتعتمد الشركات هذا النوع من الاستراتيجية عند التركيز على احتياجات المتعاملين، وكيفية تحسينها.

عندما تصل المنظمات والشركات الى القدرة على التوازن بين السعر المالي والنوعية العالية الشركات من تحقيق التوازن المثالي بين السعر والجودة، فإنها ستتمكن من تطبيق المفاهيم التي جاء بها «بورتر» رغم قدم هذه الاستراتيجية وسوف تحقق الدخول الى الأسواق العالمية وبشكل كبير.

3- الأولويات التنافسية

ويطلق عليها في بعض الأدبيات العلمية والبحوث الدراسية مصادر الميزة التنافسية أو الأهداف التنافسية وكلها تشير لنفس المعنى الأولويات التنافسية، حيث يشير كل من (Krajewski & L, Ritzman, 2019)، (Phusavat & Kanchana, 2007)، الى مفهوم الأولويات التنافسية على إنها قدرة المنظمة على صياغة وتنفيذ مجموعة من الأبعاد التي تمنحها مركزاً تنافس به بين المنظمات الأخرى التي تعمل بنفس المجال.

كما يمكن تعريف الأولويات التنافسية على إنها القدرة المكتسبة من خلال للموارد المتوفرة في المنظمة واستثمارها بشكل يحقق مستوى إنجاز أعلى من الشركات الأخرى في الخدمات المقدمة أو السوق نفسه (Boyer & Lewis, 2002)، وعرفها كل من (Cepeda & Vera, 2007) على إنها قدرة عنصر من مجموعة عناصر التفوق الذي تحقق المنظمة عند اتباعها استراتيجية معينة للتنافس.

يعود أصل مصطلح «الأولويات التنافسية» الى عام 1984 عندما اقترح كل من (Hayes & Wheelwright, 1984) أربعة مصادر أن حسن استثمارها بشكل جيد سوف تمنح المنظمة ميزة تنافسية عالية هي (الكلفة، والنوعية/الجودة، والتسليم/الوقت، والمرونة)، من ثم أضاف العديد من الباحثين والممارسين إلى هذه القائمة عوامل إضافية أو تعديل بعضها لتصبح أكثر متلائمة مع الدراسات والتطبيقات الحديثة منها مساهمات (Foo & Friedman, 1992) حيث اقترحا ست أولويات تنافسية، مضيفين «الخدمة» و«تكنولوجيا التصنيع» إلى ما سبق مع توسيع «الوقت» بحيث يركز على وقت السوق والمهلة الزمنية التي تمنح، فيما يرى آخرون إمكانية إضافة عاملي الاعتمادية و الإبداع.

أ- المرونة

لقد أصبحت المرونة اليوم أحد أهم الأبعاد الحاسمة التي تعتمد عليها المنظمات في أسواق الحاضر والمستقبل بسبب التزايد المستمر في رغبات الزبائن في التغيير والتنوع وحتى سبل إشباعها. عرف (Slack, et al., 2004) المرونة بأنها الاستجابة السريعة للتغيير في رغبات الزبائن فضلاً عن زيادة رضا المتعاملين في التسليم بواسطة تقليص الوقت، كما يرى بأن المرونة تعني قدرة الشركة على تغيير أنشطة العمليات وتحويلها إلى أساليب عمل أخرى وهذا ربما يعني تغيير أداء العمليات وكذلك تغيير طريقة ووقت أداء النشاط، فالزبون يحتاج إلى تغيير أسلوب العمل لتوفير أربعة متطلبات أساسية لها هي مرونة المنتج و مرونة المزيج و مرونة الحجم و مرونة التسليم. كما عرّف (Mandelbaum, 1978) المرونة بأنها القدرة على الاستجابة بفعالية للظروف المتغيرة. العمل على تمديدها ودعمها من قبل عدد من المؤلفين. تتفق كل من (Zelenovich, 1982; Nakane & Hall, 1991; Upton, 1994) على أهمية المرونة في التعامل مع عدم اليقين. تشير تعاريف المرونة إلى المصطلح الوظيفية الرئيسية، وهي إتقان التغييرات ومواجهة عدم اليقين الناتج عن الأعمال الداخلية والخارجية البيئات. في هذا الاتجاه يعرف (Nakane & Hall, 1991) المرونة بأنها استجابة سريعة لتغيير حجم الإنتاج، وتغيير مزيج المنتجات، وتخصيص المنتج (أي توفير لكل زبون احتياجاته)، إدخال منتجات جديدة واعتماد تكنولوجيا جديدة ذات مواصفات عالية الجودة. ويؤكد (Upton, 1994) تعريف المرونة التي جاء بها كل من (Boyer & Lewis, 2002) على أنها القدرة للتغيير أو التفاعل مع القليل من العقوبة في الوقت والجهد والتكلفة أو الأداء. يمكن الاستنتاج أن كلا من (Boyer & Lewis, 2002) و (Upton, 1994) قد ركزوا على التعامل مع التغييرات بكفاءة وعلى نحو فعال. وبعبارة أخرى، الكفاءة والفعالية هي المعايير الأساسية لقياس الأداء، حيث يجب أن تتحقق الأهداف التنظيمية بتكلفة أقل وبتكلفة أقل زيادة استخدام الموارد. ينص (Corrêa, 1992) على أن تعريف المرونة يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: العنصر الأول هو «القدرة»، الذي يعطي مرونة شخصية محتملة. والثاني هو «الرد». تعني الاستجابة عموماً، كرد الفعل أو التكيف مع التغييرات.

وهنا يرى الباحثان أن مهمة أي منظمة ترغب في البقاء وتحقيق النجاح والنمو في عالم الأعمال، عليها القيام بالاستجابة لجميع الحاجات والمتطلبات التي ترضي الزبائن بأقل جهد ووقت ممكنين.

ب- الجودة/ النوعية

الجودة سلاح تنافسي في السوق وهي بمثابة منتجاتها على أساس العديد من السمات التي ستؤدي إلى القدرة على تحصيل سعر ممتاز. ومن ثم الجودة تساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز ولاء المتعاملين من خلال تلبية توقعاتهم. يقود هذا الاستنتاج الشركة إلى النظر إلى الجودة على أنها سلاح تنافسي يجب اعتماده كاستراتيجية مع دور رئيس في خلق والحفاظ على ميزتها التنافسية.

يمكن القول إن الجودة هي حالة ديناميكية مرتبطة بنوعية منتجاتها والأفراد والأنشطة والبيئات التي تحقق أو تتجاوز ما يتوقعه الزبائن حيث يرى (Armstrong, 2009) أن النوعية تعني تحقق حالة الرضا الكاملة للمتعاملين معها ويمكن إدراكها على إنها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق الميزة التنافسية وتستمر معها، لذلك على المنظمات أن تدرك أهمية الجودة وتبادر بشكل مستمر في تحسين نوعية منتجاتها، وعليها أن تقدم ما هو أفضل بشكل يديم النوعية، وأن تسعى لتتفوق على المنافسين بذلك.

يرى كل من (Krajewsky & Ritzman, 2005) أن المنظمات التي تسعى إلى تقديم سلع وخدمات بنوعية تلي حاجات ورغبات متعاملها ويحقق وتوقعاتهم فإنها سوف تتمكن من البقاء في السوق والنجاح في فهم سلوك المنافسة. ومما سبق يرى الباحثان أن نجاح المنظمة في عالم الأعمال الواسع يقف عند قدرتها على تقديم سلع وخدمات تحقق أو تتفوق متطلبات الزبائن وإرضاء رغباتهم وبمواصفات عالية تستطيع تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة.

ج- الكلفة

يرى (Porter, 1980) إمكان تحقيق الميزة التنافسية من خلال تبني واحد أو أكثر من العناصر العامة التالية:

الاستراتيجيات التنافسية: (1) تكلفة القيادة، وميزات هذه الاستراتيجية هي: التكلفة المنخفضة مقارنة بالمنافسين، والمنتجات ذات الصلة والموحدة، ووفورات الحجم. لذلك تتطلب استراتيجية قيادة التكلفة الشاملة الإشراف على العمالة، ومراقبة التكاليف المشددة، والمتكررة وتقارير رقابية مفصلة وحزم منظم واستجابة؛ (2) التمايز: وهذه الاستراتيجية موصوفة في شروط تفرد المنتج، والتركيز على التسويق والبحث، وهيكل مرن؛ (3) التركيز: وتتضمن هذه الاستراتيجية التركيز على هدف استراتيجي ضيق (مجموعة المشتري أو خط الإنتاج أو السوق الجغرافي) من خلال التمايز أو التكلفة المنخفضة أو كليهما. أما (Hill, 1994) فيشير إلى أن تكلفة المنتجات أو الخدمات المنخفضة هي الأولوية عندما تكون هوامش الربح منخفضة. ويعود أصل ربط استراتيجية قيادة التكلفة بالميزة التنافسية إلى ما اقترحه (Porter, 1991)، هي أن الميزة التنافسية يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين: تكلفة أقل من المنافسين، أو القدرة على التفريق والقيادة السعر المتميز الذي يتجاوز التكلفة الإضافية للقيام بذلك.

كذلك يمكن تعريف الكلفة بأنها قدرة المنظمة على إنتاج وتوزيع المنتجات بأقل ما يمكن من الكلف قياساً بالمنافسين في ذات الصناعة، وبالتالي فإنها ستمتلك ميزة تنافسية تستطيع من خلالها السيطرة عليه، وبذلك فإن على التنافس في السوق وعلى تخفيض الكلف بشكل خاص سوف ينعكس على السعر النهائي للمنتج الذي تتنافس عليه الشركات، وبخاصة في الأسواق التي يكون للمستهلك دور كبير في تحديد ميزة تنافسية أكثر حساسية تجاه الأسعار (Krajewsky & Ritzman, 2005) كما يرون بأن هناك جزءاً من كل صناعة يشترى بالتحديد على أساس الكلفة المنخفضة، وللتنافس في تلك الأسواق على الشركة أن تنتج بأقل كلفة ممكنة.

د- التسليم/ الوقت

التسليم هو أولوية تنافسية حيث إن المتعاملين يهتمون بإشباع حاجاتهم ورغباتهم في إيصال الخدمة أو السلعة في الوقت المناسب. من هنا يعرف كل من (Kumar & Kumar, 2004) التسليم بأنه "تسليم الخدمة المطلوبة يعني ضمان ذلك المنتج المناسب (تلبية متطلبات الجودة، الموثوقية وقابلية الصيانة)، في الوقت المناسب، في المكان المناسب، من

المصدر الصحيح (بائع موثوق وبفي بالالتزامات في الوقت المناسب)، مع الخدمة المناسبة (قبل البيع وبعده)، وأخيرًا على جودة السعر». ويعرج هنا (Li, 2000) بأن القدرة على التسليم هي مسألة وقت حيث تعكس المفاهيم التالية: عددًا من جوانب عمليات الشركة، وكيف يتم تسليم منتج أو خدمة بسرعة إلى العميل، ومدى موثوقية تطوير المنتجات أو الخدمات وتواجدها في السوق ومعدل التحسينات في المنتجات والعمليات.

هـ- الابتكار

تسعى المنظمات دوما امتلاك رؤية واضحة لاستراتيجية الابتكار حيث تمكنها من خلالها تحقيق الميزة التنافسية ويعني الابتكار قدرة المنظمة على المنافسة والوصول إلى أحدث المنتجات والخدمات وتقديمها إلى زبائنها بهدف الاستدامة وخلق أسواق جديدة تتناسب مع التسارع العالمي في توسيع الحصة السوقية للمنظمات، وبما هو أفضل من منافسيها وهذا هو قانون المنافسة الأساس الذي يسود عالم الأعمال في الوقت الحاضر (Li, 2000).

تخلق الابتكارات فرصًا أكبر عند الاهتمام بها والتركيز عليها، فهي ضرورية لبقاء الشركة ونموها الاقتصادي ونجاحها. يساعد الابتكار في تطوير المفاهيم الأصلية وهو المحرك الأساسي لتحسين أنشطة المنظمة حيث تسعى الشركات الكبرى وبالتحديد المتخصصة في الريادة والابتكار على وضع المنظمة في نموذج مختلف من أجل تحديد الفرص الجديدة وأفضل الطرق لحل المشاكل الحالية (Krajewski & Ritzman m, 2019).

من أجل تحقيق الابتكار، يجب أن تلتزم إدارات المنظمات بمفاهيم الإبداع والابتكار وأن تحرص على إدارة التغيير بشكل يمنحها التفرد في مكونات المنظمة السلوكية للابتكار. فالقادة المبتكرون ومتفائلون ولديهم خاصية الفضول لأنهم يجرؤون على المجازفة. حيث لا أحد يعرف أين سيأتي الابتكار وكيف ولماذا (Porter, 1985).

ثانيًا - الدراسات السابقة

ركزت دراسة (المطيري، 2020) على كيفية تصنيف أداء الموظفين بعد عملية التدريب وما هو أثر البرامج التدريبية على العاملين في المجال الصحي، فقد صنف الباحث ثلاث مجموعات تبدأ من الأعلى إلى الأسفل ولم يحدد نوع البرنامج التدريبي وإنما الاكتفاء باحتساب التدريب بشكل عام كمقياس لأداء الموظف لأغراض الترقية كمل لم يشر الباحث إلى العلاقة بين التدريب وكل ميزة تنافسية على انفراد، وعليه ركز الباحثان في دراستهما على التدريب عن بعد وأنواع التدريب لمعرفة أي منهم له الأثر الكبير على الأولويات التنافسية.

فيما تناولت دراسة (الجميلي، 2014) أثر التدريب في تحقيق الميزة التنافسية من خلال التركيز على المراحل الأربعة للتدريب بهدف بناء الميزة التنافسية للعاملين في المصارف في الحكومية (القطاع الخاص) واختيار أعضاء مجلس الإدارة لتلك المصارف كعينة للبحث، ويرى الباحثان أن عملية التدريب تهتم بشكل كبير على العاملين في المستويات الإدارية الوسطى والتشغيلية أكثر من القيادات العليا مما دفعهما التركيز على المؤسسات الحكومية واخذ جميع المستويات الإدارية كعينة للبحث مع التركيز بنسبة أكثر على الموظفين.

ويشترك (الشوابكة، 2016) في دراسته مع (الجميلي، 2014) في اختيار العينة على العاملين من هم بدرجة مدراء تنفيذيين ومدراء الإدارات الوسطى، في القطاع الخاص، في حين يرى الباحثان أن نسبة العاملين في القطاع العام في الدول العربية تكثر بكثير من أن القطاع الخاص بسبب طبيعة وهيكلية هذه الدول.

ركزت دراسة (Adil, 2015) على العلاقة بين استراتيجية الموارد البشرية والميزة التنافسية ومزجت بين الاستراتيجيات التنافسية والأولويات التنافسية لقياس أداء العاملين في الخطوط الإنتاجية والتركيز على الاستثمار والأرباح لتحقيق الأمن الوظيفي وهنا يتفق الباحثان مع الدراسة في حال تطبيقها في المجال الصناعي فقط، ولكنها ركزت على عدد كبير من المتغيرات البحثية الأمر الذي أفقد بعض المتغيرات قيمتها. فكان من الأولى التركيز على المتغيرات التي يراها أكثر ارتباطًا بالاستثمار والإيرادات.

وفي دراسة (Singh & Thurman, 2019) كان التركيز على العملية التعليمية والمفاهيم الخاصة بها مع الأخذ بنظر الاعتبار منهج التدريب لغرض التعليم، واستمرت دراستهما 30 عاما للتوصل الى المفاهيم العلمية والعملية للتدريب كجزء من العملية التعليمية دون ربطه بأي متغير وهنا يرى الباحثان أن جودة التدريب لا بد وان تقاس بمعايير استراتيجية أو تعكس كفاءتها وحسن استخدامها.

يرى الباحثان أن ما يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة هو:

تتميز الدراسة بعنوانها حيث تناولت استراتيجيات التدريب عن بُعد بشكل مفصل إذ تطرقت الى أربع استراتيجيات أساسية وربطها بالأولويات التنافسية (كعنصر من عناصر الميزة التنافسية) شكل أعطى الدراسة أهمية كبيرة لم تتطرق إليها الدراسات السابقة حيث تناولت أغلب الدراسات الميزة التنافسية وأحيانا الاستراتيجيات التنافسية وقد خلطت البعض منها بين الأثنين ، كما ركز الباحثان على الدراسات التي تناولت التدريب كمتغير عام إضافة التدريب عن بُعد في ظل جائحة الكورونا، مما يعطي الدراسة أهمية كبيرة في وقت أصبح التدريب عن بُعد أحد الركائز الأساسية اليوم للمنظمات العامة والخاصة ويهدف الترف على إدراك العاملين لمتغيري التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية سيخصص الباحثان فروض خاصة تتعلق بقياس درجة إدراك العاملين لهذين المتغيرين، كذلك الأخذ بنظر الاعتبار إدراك العاملين للمتغيرين الأساسيين (التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية).

مشكلة الدراسة

يُعتبر تدريب العاملين من أهم أساسيات إدارة الموارد البشرية لما له من أثر في تعزيز الميزة التنافسية، حيث يرى (Islam & Nazrul, 2016) أن فعالية التدريب عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الفعالة لها الدور الكبير على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءة فاعلية الموظفين في تطوير الأولويات التنافسية، واليوم في ظل ما يمر به العالم في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتي نتج عنها الإغلاق التام لأنشطة المؤسسات عبر العالم، وفي ظل تطبيق التباعد الاجتماعي أصبحت العديد من المؤسسات تعمل عن بُعد ، وحيث أن الجائحة استمرت فترة ليست بالقليلة فكان لا بد من التركيز على مفهوم التدريب عن بُعد في القطاع محل الدراسة ، ولأهمية الموضوع أجرى (Dhawan, 2020) دراسة متكاملة عن أثر جائحة كورونا على التعليم بشكل عام وتوصل الى أن التحول السريع نحو التعليم والتدريب الإلكتروني بين عشية وضحاها كان تحديًا كبيرًا للمؤسسات، ولم يكن لديها خيارًا ثانيًا، مما دعاه الى استخدام تحليل (SWOT) وتحديد أنماط التدريب الإلكتروني بشكل يوازي حجم الأزمة (Dhawan, 2020) في حين يرى كل من (Brianna et al., 2019)، و (Basilaia et al., 2020) أن التعليم والتدريب عن بعد والتحول السريع له قد خلق جيلاً جديداً من الدارسين والعاملين يمكنهم الوصول الى المعلومة بشكل سريع والتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ومشاهدة محاضراتهم بشكل فوري وحقق نوع من التفاعل الاجتماعي بينهم وساهم في خلق ميزة تنافسية من حيث السرعة والعالية والكلف المنخفضة دون الى باقي الأولويات.

لذا تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال التالي: ما هو أثر التدريب عن بُعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان؟

أهداف الدراسة

- 1- التعرف على مستوى تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- 2- التعرف على مستوى إدراك العاملين لمفهوم الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- 3- التعرف على طبيعة العلاقة بين تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للمورد البشرية والأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان
- 4- التعرف على أثر تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للمورد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.

فروض الدراسة

مع تصاعد الاهتمام بالتعلم عن بعد التي يشهدها عالمنا اليوم في ظل جائحة كورونا، تزايد الاهتمام بالتدريب عن بُعد كما زاد اهتمام العاملين بمفهوم التدريب عن بُعد أو التدريب الإلكتروني، وبذل الجهود لامتلاك المقومات العلمية والعملية لمفهوم التعلم والتدريب عن بُعد. وهنا بدأ هذا الاهتمام يتحول إلى إدراك ووعي أكثر من مجرد تدريب (Singh & Thurman, 2019).

ولتأصيل فروض الدراسة لابد من التطرق الى بعض الأدبيات التي تناولت تلك العلاقة، فقد تناولت العديد من الدراسات والأدبيات العلاقة بين التدريب والأولويات التنافسية سواء كان جزء من استراتيجيات الموارد البشرية أو كمتغير مستقل بذاته ليكون مع الأولويات التنافسية مزيجًا يُثري المؤسسة ويقوي مكانتها السوقية وبناء استراتيجيتها، ومن بين تلك الدراسات دراسة (Xiang et al., 2020)، حيث ركزت على التعليم والتدريب عن بُعد باستخدام خوارزميات معينة غير مرئية ساهمت في تحقيق أداءً متطورًا بشكل قوي مقارنة بالنهج الحالية، مما يدل على فعالية وتفوق الخوارزمية المقترحة. هذا النهج الجديد أعطى المؤسسة ميزة الابتكار والتنافس من خلالها. كما يرى (Halawi & Haydar, Sanders, 2018) أن فهم الأولويات التنافسية يمنح الشركات برامج تدريبية متخصصة عن بُعد تساهم في حل المشاكل التي يواجهها العالم بشكل واضح وتُميزها عن الاستراتيجيات التنافسية. أما دراسة (المطيري، 2020) فقد تناولت وبشكل محدد أثر البرامج التدريبية في تحقيق الميزة التنافسية من خلال الاعتماد على البرامج الحديثة عالية الجودة.

ولأجل التعرف على درجة إدراك العاملين لفهم العملية التدريبية والأولويات التنافسية تطرقت دراسات كل (عريقات وجرادات والعتيبي، 2010)، و(سالم، 2018)، و(نبيل، 2020) حيث تناولت أهمية إدراك العاملين لمفهوم الميزة التنافسية، ودورهم في تحقيق التفاعل فيما بينها.

من هنا وبعد التعرف على العلاقة بين التدريب بشكل عام والتدريب الإلكتروني بشكل خاص بالأولويات التنافسية، أصبح بالإمكان طرح مجموعة تساؤلات تساهم في وضع فروض الدراسة بشكل علمي، ومن بين تلك التساؤلات:

- 1- ما هو مستوى تطبيق استراتيجية التدريب عن بعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان؟
- 2- ما هو مستوى إدراك العاملين لمفهوم الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان؟
- 3- ما هو أثر تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان؟

وعلى ضوء ما تقدم، فقد اعتمد الباحثان تلك الدراسات والأدبيات المدخل الأساسي لصياغة الفروض مع الأخذ بنظر الاعتبار التأصيل النظري والدراسات السابقة التي تعكس بشكل مباشر تلك الفروض.

فروض الدراسة

- 1- لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين مستوى إدراك العاملين لواقع تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقًا لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، والسن، ومدة الخدمة)، في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- 2- لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين مستوى إدراك العاملين لمفهوم الأولويات التنافسية وفقًا لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، والسن، ومدة الخدمة)، في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- 3- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للموارد البشرية وتعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- 4- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للموارد البشرية وتعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.

تصميم الدراسة

1- منهج الدراسة

اتبع الباحثان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية والعلاقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها بشكل ميداني إضافة إلى الدراسة المكتبية على النحو التالي:

أ- الدراسة الميدانية

ركزت الدراسة الميدانية على جمع البيانات وتحليلها والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بالدراسة، إضافة إلى اختبار الفروض الرئيسية والفرعية

ب- الدراسة النظرية والمكتبية

استكمالا للدراسة الميدانية التي قام بها الباحثان وللحصول على جميع التساؤلات التي وردت في الأهداف والفروض قام الباحثان بمسح شامل على الكتب والبحوث والمجلات والمصادر التي تعزز تأصيل الجانب النظري.

2- مجتمع وعينة الدراسة

أ- مجتمع الدراسة

جدول رقم (1)
مجتمع الدراسة

#	الدائرة / القطاع	المسمى الوظيفي			
		مدير تنفيذي	مدير إدارة (قيادي)	رئيس قسم (إشرافي)	موظف (تنفيذي)
1-	مكتب رئيس الدائرة	-	2	3	17
2-	مكتب المدير العام	-	4	7	28
3-	قطاع الخدمات المساندة	1	5	16	153
4-	قطاع سعادة المتعاملين	1	5	11	106
5-	قطاع تطوير البنية التحتية	1	4	14	144
6-	قطاع الصحة العامة والبيئة	1	4	9	147
	المجموع	4	24	60	595

المصدر: من إعداد الباحثان بالاستعانة بالهيكل التنظيمي للدائرة، قسم إدارة الموارد البشرية، دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، 2020.

يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حيث قد بلغ حجم المجتمع (683) مفردة موزعة بين المستويات الإدارية التالية (مدراء تنفيذيين، مدراء الإدارات، مدراء الأقسام، الموظفين) ويعكس جدول رقم (1) توزيع مفردات مجتمع الدراسة:

ب- عينة الدراسة

يوضح الجدول رقم (1) أن مجتمع الدراسة موزع توزيعاً طبقياً بين مكتب رئيس

الدائرة ومكتب المدير العام وأربع قطاعات رئيسية هي (قطاع الخدمات المساندة، قطاع سعادة المتعاملين، قطاع تطوير البنية التحتية، قطاع الصحة العامة والبيئة) وقد بلغ عدد شاغلي الوظائف العليا (المدراء التنفيذيين، مدراء الإدارة الوسطى، مدراء الأقسام (88) وبسبب طبيعة الوظائف العليا وأهميتها قرر الباحثان استخدام أسلوب الحصر الشامل لها وبالتالي تشمل العينة الأساسية على عدد (88) مفردة. ولاعتبارات الوقت والكلفة اختبار الباحثان ما نسبته (50%) من الموظفين (298)، وبالتالي يصبح حجم عينة الدراسة (386) مفردة موزعة حسب الجدول رقم (2)

جدول رقم (2)

استجابات المبحوثين وفقاً لأعداد العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

م	بيان	عدد المبحوثين	عدد الاستجابات الصحيحة	النسبة المئوية %
1	مدير تنفيذي	4	4	100%
2	مدير دائرة	24	20	83%
3	رئيس قسم	60	56	93%
4	موظف	298	243	82%
	المجموع	386	323	84%

المصدر: أعداد الباحثان بالاستعانة بمعطيات استمارة الاستبانة» وقد بلغت قوائم الاستقصاء الإحصائي (323) بنسبة 84%»

3- متغيرات الدراسة والمقاييس المستخدمة:

اعتمدت الدراسة الميدانية على البيانات الأولية، التي جمعها الباحثان حول متغيرات الدراسة، التي تمكن من قياس الخصائص التي تشتمل عليها من خلال مجموعة من المقاييس المختلفة، وذلك على النحو الموضح أدناه:

مؤتمر «استشراف مستقبل الموارد البشرية ما بعد جائحة كورونا: التحديات والفرص»

أ- متغيرات الدراسة:

يُمكن تصنيف متغيرات الدراسة إلى:

- متغير مستقل: استراتيجيات التدريب عن بُعد (استراتيجية التدريب الذاتي، استراتيجية التدريب الفردي، استراتيجية التدريب التفاعلي، استراتيجية التدريب المدمج).

- متغير تابع: الأولويات التنافسية (الكلفة، الجودة/النوعية، الوقت/التسليم، المرونة، والابتكار)

وبناءً على ما سبق، يُمكن توضيح نموذج تحليل متغيرات الدراسة (استراتيجيات التدريب عن بُعد)، من خلال

الأولويات التنافسية في الشكل رقم (1)

المصدر من إعداد الباحثان

شكل رقم (1) نموذج الدراسة

ب- المقاييس المستخدمة في الدراسة

- مقياس استراتيجيات التدريب عن بعد

اعتمد الباحثان على المقياس الذي قدمته دراسة (Losch et al., 2016) الذي يتكون أربعة أبعاد هي (استراتيجية التدريب الذاتي، واستراتيجية التدريب الفردي، واستراتيجية التدريب التفاعلي، واستراتيجية التدريب المدمج). حيث بلغ معامل الثبات ألفا كرو نباخ (70%) لجميع الأبعاد وهي درجة مقبولة في العلوم الاجتماعية، مع إجراء بعض التعديلات؛ بما يتناسب مع طبيعة العينة في هذا الدراسة.

ولقياس أبعاد استراتيجيات التدريب عن بُعد، تم استخدام مقياس «ليكرت» الخماسي (Likert Scale) من خمس (حيث أشار الرقم 1 إلى عدم الموافقة التامة، بينما أشار الرقم 5 إلى الموافقة التامة، مع وجود درجة محايدة في المنتصف). وقد تضمن المقياس 26 عبارة (6 عبارات لمقياس استراتيجية التدريب الذاتي، و6 عبارات لمقياس استراتيجية التدريب الفردي، و6 عبارات لمقياس استراتيجية التدريب الجماعي / التعاوني، و8 عبارات لمقياس استراتيجية التدريب المدمج).

- مقياس الأولويات التنافسية

اعتمد الباحثان على المقياس الذي قدمته دراستي (Hayes & Wheelwright 1984، Foo& Friedman, 1992) والذي يتكون من خمسة أبعاد هي (الكلفة، الجودة/النوعية، الوقت/التسليم، المرونة، والابتكار) حيث تخطي معامل الثبات ألفا كرو نباخ (73%) لجميع الأبعاد وهي درجة مقبولة في العلوم الاجتماعية، مع إجراء بعض التعديلات؛ بما يتناسب مع طبيعة العينة في هذا الدراسة.

ولقياس أبعاد الأولويات التنافسية تم استخدام مقياس «ليكرت» الخماسي (Likert Scale) من خمس (حيث أشار الرقم 1 إلى عدم الموافقة التامة، بينما أشار الرقم 5 إلى الموافقة التامة، مع وجود درجة محايدة في المنتصف). وقد تضمن المقياس (24) عبارة (6 عبارات لقياس الجودة، و5 عبارات لقياس المرونة، و4 عبارات لقياس الابتكار، و4 عبارات لقياس الوقت/التسليم، و5 عبارات لقياس الكلفة).

4- أساليب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة

قام الباحثان باستخدام عدة اختبارات إحصائية لاختبار فروض الدراسة؛ تتناسب وتتوافق مع أساليب التحليل المستخدمة، وذلك من خلال استخدام برنامج (SPSS-v26).

أ- أساليب تحليل البيانات

- أسلوب معامل الارتباط ألفا **Alpha Correlation Coefficient**: تم اختيار هذا الأسلوب الإحصائي بهدف التحقق من درجة الاعتمادية والثبات في المقاييس المتعددة المحتوى، و لتركيزه على درجة التناسق الداخلي بين المتغيرات التي يتكون منها المقياس الخاضع للقياس.
- أسلوب تحليل الانحدار والارتباط المتعدد **Multiple Regression / Correlation Analysis**: وذلك للتنبؤ بالمتغير التابع على أساس قيم المتغيرات المستقلة، وتم استخدام أسلوب تحليل الانحدار والارتباط المتعدد في هذه الدراسة من خلال حزمة البرامج الإحصائية الجاهزة (SPSS-v26)، حيث كان الهدف من استخدامه هو تحديد نوع وقوة العلاقة بين استراتيجيات التدريب عن بُعد، والأولويات التنافسية .
- أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه **One Way ANOVA**: ويستخدم في تحديد الاختلافات بين إدراك المبحوثين حول واقع استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية والأولويات التنافسية، وذلك باختلاف خصائصهم الديموغرافية (السن، والنوع، ومدة الخدمة).

ب- أساليب اختبار فروض الدراسة:

استخدم الباحثان عددًا من الاختبارات الإحصائية التي تُناسب أساليب التحليل المستخدمة، وذلك لاختبار فروض هذه الدراسة. وتمثل الاختبارات الإحصائية لفروض الدراسة في:

- اختبار ف **F-Test** واختبار ت **T-Test** المقترنان لأسلوبي تحليل الانحدار وتحليل الارتباط لاختبار الفرضيتين الثالثة والرابعة
- اختبار ف **F-test** المصاحب لأسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه، وتم استخدامه بغرض اختبار الفرضيتين الثالثة والرابعة.
- اختبار ت **T-Test** بغرض اختبار الفرضين الأول والثاني للكشف عن مدى وجود اختلافات معنوية بين إدراك المستقصى منهم في الدائرة محل الدراسة باختلاف خصائصهم الديموغرافية.

5- التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها:

يشير مفهوم الثبات أو الاعتمادية في القياس إلى الدرجة التي يتمتع بها المقياس في توفير نتائج متسقة في ظل ظروف متنوعة ومستقلة لأسئلة متعددة.

اعتمد الباحثان أسلوب تطبيق معامل الارتباط للتحقق من درجة التوافق الداخلي لمتغيرات الدراسة والتحقق من مستوى الثبات أو الاعتمادية في كل مقياس فرعي من المقاييس التي استخدمتها الدراسة لقياس أبعاد استراتيجيات التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية، ويوضح الجدول رقم (3) درجة التوافق بمحتويات المقاييس المستخدمة.

جدول رقم (3)

تقييم درجة التوافق الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة باستخدام معامل الارتباط ألفا

عامل الثبات	الفقرات	الأبعاد والمتغيرات
استراتيجيات التدريب عن بعد		
0.67	6	إستراتيجية التدريب الذاتي
0.68	6	إستراتيجية التدريب الفردي
0.72	6	إستراتيجية التدريب التفاعلي
0.62	8	إستراتيجية التدريب المدمج
0.67	26	إجمالي مقياس استراتيجيات التدريب عن بعد
الأولويات التنافسية		
0.74	5	الكلفة
0.73	6	الجودة/ النوعية
0.74	4	الوقت/التسليم
0.78	5	المرونة
0.69	4	الابتكار
0.73	24	إجمالي مقياس الأولويات التنافسية

من الجدول يتضح: اعتمادا على النتائج الظاهرة في الجدول أعلاه يرى الباحثان الإبقاء على جميع المتغيرات نظراً لعدم وجود معامل ارتباط إجمالي بين أي متغير والمتغيرات الأخرى في نفس المقياس أقل من 0.30. كما تراوحت قيمة معامل ألفا بين 0.62 و0.78 وتعكس هذه القيمة التي تم التوصل إليه درجة عالية من الثبات أو الاعتمادية في المقاييس المستخدمة في البحوث الاجتماعية.

نتائج الدراسة الميدانية

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة الميدانية:

أولاً- واقع استراتيجيات التدريب عن بُعد في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

يمكن توضيح واقع استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان من خلال الجدول رقم (4)، حيث تم قياس استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية من خلال أربعة أبعاد، ويمكن توضيح واقع هذه الاستراتيجيات من واقع استجابات العاملين في البلدية محل الدراسة كما يأتي:

جدول رقم (4)

واقع استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
	استراتيجيات التدريب عن بُعد	3.79	0.652
	استراتيجية التدريب الذاتي	3.86	0.619
1	تستخدم المنظمة استراتيجية التدريب الذاتي عند الحاجة إليها فقط مع الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة عند تصميم برنامج تدريبي يتم تشغيله في الحواسيب الشخصية للمتدربين.	3.82	0.611
2	توجد شبكة قوية يمكنها احتواء الكم الهائل من الاتصالات والتفاعلات مما يحقق ميزة تنافسية بما يضمن للمتدرب الحصول على المعلومات بنفسه والوقت الذي يرغب به.	3.91	0.623
3	يستخدم التدريب الإلكتروني أدوات متنوعة في تصميم دورات التدريب الذاتي مع عدم التركيز على أداة واحدة في كافة البرامج لتتلاءم مع حاجة المتدربين	3.95	0.618
4	يستخدم التدريب الذاتي عن بعد عدد محدد من البرامج التدريبية لإعطاء الفرصة للمتدرب التركيز	3.88	0.610
5	تستخدم التدريب الذاتي عن بعد لقطات الفيديو والرسوم المتحركة لتمكين المتدرب الربط بين الصورة والصوت والمادة التدريبية	3.76	0.642
6	يتمتع المدرب في هذا النوع من التدريب بالقدرة والمهارة العاليتين لتصميم برامج تمكن المتدرب استيعابها بشكل ذاتي دون الحاجة الى المساعدة المستمرة.	3.87	0.613
	استراتيجية التدريب الفردي	3.51	0.665
7	توجد برامج كافية للتدريب الفردي عن بعد قوية يمكنها احتواء الكم الهائل من الاتصالات والتفاعلات مما يحقق ميزة تنافسية	3.24	0.701
8	يستخدم التدريب الفردي الإلكتروني أدوات يفهمها الجميع عند تنفيذ الدورات التدريبية مع عدم التركيز على أداة واحدة في كافة البرامج	3.66	0.680
9	يستخدم المدرب في التدريب الفردي عن بعد أسلوب متميز في العرض والشرح مما يحقق التوحيد في تلقي المادة التدريبية	3.51	0.645
10	تتوفر ميزانية كاملة للتدريب عن بعد تساهم في منح أكبر فرصة للمتدربين للدخول للبرامج التدريبية	3.45	0.644
11	توفر المنظمة مجموعة من البرامج التي تمكن المتدرب من تلقي التجربة بمفرده.	3.56	0.645
12	يستمتع المتدرب بشكل أكبر عندما يتلقى التدريب بشكل فردي.	3.65	0.678
	استراتيجية التدريب التفاعلي	3.92	0.662
13	يساهم التدريب التفاعلي عن بعد في خلق أجواء تشوق المتدربين على التواصل الدائم.	3.90	0.711
14	تهتم الإدارة العليا بتدريب التفاعلي في داخل وخارج مكان العمل.	4.08	0.670
15	تتسم المادة التدريبية ووسائل تنفيذها بالحدثة من حيث المعلومات أو التكنولوجيا.	4.01	0.655
16	يساهم التدريب التفاعلي عن بعد في تطوير شخصية المتدرب بسبب التنوع في خلفيات وثقافات المتدربين.	3.95	0.694
17	يوفر التدريب التفاعلي عن بعد مبالغ طائلة وفقاً لقاعدة الحجم الاقتصادي الأمثل.	3.81	0.615
18	يوفر التدريب التفاعلي عن بعد الوقت والجهد المبذولين في الوحدة التدريبية الواحدة.	3.82	0.628

م	العبرة	الوسط الانحراف الحسابي المعياري
	استراتيجية التدريب المدمج	3.89 0.665
19	يساعد التدريب المدمج عن بعد في رغبة المتدرب بالاستمرار مع المدرب بسبب التنوع في الأساليب.	3.71 0.651
20	يواجه المتدرب صعوبة في إيصال أفكاره في المادة التدريبية عند دمج أكثر من استراتيجية تدريب بوقت واحد	3.76 0.673
21	يحد التدريب المدمج عن بعد من تطبيق بعض المهارات والممارسات المرغوب في تعلمها في وقت واحد	3.78 0.698
22	يواجه التدريب المدمج عن بعد صعوبة في تقييم أداء المتدربين في الاختبارات ومدى مصداقيتها	3.91 0.630
23	يمكن التدريب المدمج عن بعد اكتشاف المواهب والقدرات لدى المتدربين.	3.99 0.652
24	إن تحقيق الميزة التنافسية في التدريب المدمج يعتمد على قدرة المنظمة على وضع الاحتياجات التدريبية المناسبة	4.04 0.673
25	إن تحقيق الميزة التنافسية يعتمد على قدرة الهيئة على دمج أكثر من برنامج في وقت واحد والاهتمام ب نوعية البرامج التدريبية في ظل الظروف الخارجية	4.02 0.691
26	إن تحقيق الميزة التنافسية للهيئة يعتمد على كفاءة المتدربين وخبرتهم في البرامج التدريبية المدمجة عن بعد	3.97 0.653

يوضح الجدول رقم (4) النتائج التالية

أ- استراتيجيات التعلم عن بعد

بلغ الوسط الحسابي لاستراتيجيات التدريب عن بُعد مجتمعة مع بعضها (3,79) تم قياسها من خلال العبارات (1-26)، حيث تدل النتائج السابقة على درجة اهتمام القيادات العليا في دائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان وتشجيع الموارد البشرية لديها باستخدام استراتيجيات مختلفة في التدريب عن بُعد وتفاعل الموارد البشرية مع جميع الاستراتيجيات.

ب- استراتيجية التدريب الذاتي

بلغ الوسط الحسابي لإستراتيجية التدريب الذاتي (3,68)، تم قياس هذا البُعد من خلال العبارات من (1 - 6)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي للعبارات على الترتيب (3.82- 3.91-3.95-3.88-3.76-3.87) وتدل النتائج السابقة على تحفيز الجهات العاملة في البلدية جذب المرشحين والتشجيع على التدريب الذاتي مساهمة منها في بناء وتطوير الشخصية والتعلم الذاتي.

ج- استراتيجية التدريب الفردي

بلغ الوسط الحسابي لاستراتيجية التدريب الفردي (3,51)، تم قياس هذا البُعد من خلال العبارات من (7 - 12)، وجاء الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي للعبارات على الترتيب (3.24- 3.66- 3.51- 3.45- 3.56- 3.56) وتدل النتائج السابقة على سعي الجهات محل الدراسة الى تهئنة الموارد البشرية لممارسة التدريب الفردي والاعتماد على الحوارات الفردية مع المدربين.

د- استراتيجية التدريب التفاعلي

بلغ الوسط الحسابي لاستراتيجية التدريب التفاعلي (3,92)، تم قياس هذا البُعد من خلال العبارات من (13-18)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي على الترتيب (3.90- 4.08- 4.01- 3.95- 3.81- 3.89) وتدل النتائج السابقة لكل عبارته ممارسة التدريب التفاعلي ورغبة الموارد البشرية بالتعلم والتدريب بتفاعل المجموعات .

هـ- استراتيجية التدريب المدمج

بلغ الوسط الحسابي لإستراتيجية التدريب المدمج (3,89)، تم قياس هذا البعد من خلال العبارات من (19 - 26)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي على الترتيب (3.71- 3.76- 3.78- 3.91- 3.99- 4.04- 4.02- 3.97) وتدل النتائج على رغبة الموارد البشرية بدمج أكثر من استراتيجية رغبة منهم في التعلم المختلط.

ثانياً - واقع الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

يمكن توضيح واقع الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان من خلال الجدول رقم (5)، حيث تم قياس الأولويات التنافسية من خلال خمسة أبعاد، ويمكن توضيح واقع هذه الاستراتيجيات من واقع استجابات العاملين في البلدية محل الدراسة كما يأتي

جدول رقم (5)
واقع الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
	الأولويات التنافسية	3.85	0.716
	الجودة/ النوعية	3.88	0.736
1	الأداء: تستخدم إدارة المنظمة أدوات متطورة للتحكم في جودة الخدمات وخصائص التشغيل التي تقدمها.	3.91	0.724
2	الميزات: تراعي إدارة المنظمة الإضافات الاختيارية عند مطابقة المواصفات ومعايير الجودة العالمية عند تقديم خدماتها.	3.99	0.714
3	المصداقية: تسعى إدارة المنظمة إلى تحسين جودة خدماتها بناءً على تحليل مواصفات الخدمة للمنافسين لتجنب أي احتمالية فشل ممكن أن تحدث..	3.88	0.744
4	مدى استمرارية الخدمة: تهتم إدارة المنظمة باقتراحات منتسبها ذوي الكفاءات في تحسين جودة خدماتها لتدوم أكبر فترة ممكنة مع الحفاظ على المنافسة.	3.67	0.780
5	سهولة وإمكانية الخدمة: تسعى المنظمة إلى تقديم خدمات تنجز بشكل متناغم يتسم بالسهولة والبساطة قدر المستطاع.	3.99	0.713
6	الجودة المدركة (السمعة): تعطي إدارة المنظمة أهمية بالغة للسمعة لضمان الاستدامة والبقاء	3.86	0.743
	المرونة	3.93	0.675
7	جودة مكونات الخدمة: تمتلك المنظمة القدرة على التعامل مع مكونات الخدمة ذات الجودة المختلفة.	4.01	0.615
8	جودة المخرجات: تسعى إدارة المنظمة إلى تلبية الطلب على الخدمات ذات الجودة المختلفة	4.01	0.645
9	التعديل: تمتلك المنظمة القدرة على تعديل خدماتها الحالية.	3.91	0.701
10	قابلية إنجاز الخدمة: لدى المنظمة القدرة والقابلية الكاملة لتغيير فترات إنجاز الخدمات وبما لا يتعارض مع متطلبات المتعاملين.	3.94	0.711
11	مزيج الخدمات: تمتلك المنظمة القدرة الكافية على التعامل مع التغييرات في مزيج الخدمات بوقت واحد.	3.78	0.703
	الابتكار	3.77	0.695
12	فرص الإبداع: تتبنى إدارة المنظمة ثقافة تنظيمية وإدارية تضمن توفير فرص الإبداع والابتكار.	3.76	0.705
13	استثمار المواهب: تسعى إدارة المنظمة دوماً للاستفادة من الأفكار الإبداعية لمنتسبها.	3.71	0.689
14	الدعم المالي: تخصص إدارة المنظمة ميزانية كافية لأعمال التدريب والتطوير.	3.96	0.707
15	درجة المساهمة: يساهم الإبداع المستمر في اكتساب المنظمة ميزة تنافسية مستدامة.	3.66	0.681
	الوقت/ التسليم	4.02	0.717
16	مهلة تقديم الخدمة: تحرص إدارة المنظمة على إنجاز الخدمات في الوقت المحدد.	4.04	0.710
17	درجة الاستجابة: تتمتع إدارة المنظمة بقدرة استجابة عالية لحاجات المتعاملين ورغباتهم.	4.01	0.722
18	وقت تطوير خدمات جديدة: لدى إدارة المنظمة القدرة على تطوير خدمات جديدة وفقاً للجدول الزمني لها وحاجة المتعاملين.	4.02	0.715
19	استثمار الوقت ميزة تنافسية: تعتبر الاستجابة المتميزة للمنظمة ميزة للتفوق على المنافسين.	4.01	0.721
	التكلفة	3.66	0.759
20	تكلفة تقديم الخدمة: تقدم المنظمة خدمات ذات جودة وبأقل الأسعار مقارنة بالمنافسين.	3.55	0.789
21	القيمة المضافة: يساهم الانعكاس الإيجابي للتدريب عن بعد على أنشطة المنظمة في خفض التكاليف	3.64	0.780
22	نوع التكنولوجيا: تساهم التكنولوجيا المستخدمة للتدريب عن بعد في المنظمة في خفض التكلفة.	3.66	0.755
23	تنوع أساليب التدريب: تسعى إدارة المنظمة إلى ابتكار وتطوير طرق وأساليب حديثة للتدريب لخفض التكلفة.	3.76	0.743
24	الميزة التنافسية: تعتبر إدارة المنظمة التكلفة أهم ميزة للتفوق على المنافسين.	3.70	0.729

يوضح الجدول رقم (5) النتائج التالية

أ- الأولويات التنافسية: بلغ الوسط الحسابي للأولويات التنافسية مجتمعة مع بعضها (3.85) تم قياسها من

- خلال العبارات (1 - 24)، حيث تدل النتائج السابقة علي مدى ادراك جميع العاملين في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان لمفهوم وأهمية الأولويات التنافسية.
- ب- الجودة/ النوعية: بلغ الوسط الحسابي للجودة/ النوعية (3.88) وقد تم قياس هذا البُعد من خلال العبارات من (1 - 6)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي للعبارات على الترتيب (3.91-3.99-3.88-3.67-3.99-3.86) وتدلل النتائج السابقة على مدى تفاعل جميع العاملين مع متغيرات عامل الجودة وإيمانهم بالعمل بشكل نوعي.
- ج- المرونة: بلغ الوسط الحسابي للمرونة (3.93) تم قياس هذا البُعد من خلال العبارات من (7 - 11)، وجاء الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي للعبارات على الترتيب (4.01-4.01-3.91-3.94-3.78) وتدلل النتائج السابقة على سعي الجهات محل الدراسة الى توفير عامل المرونة في تقديم الخدمات وإنجاز الاعمال إرضاء لمتعلميهم والموارد البشرية في الدائرة محل الدراسة.
- د- الابتكار: بلغ الوسط الحسابي للابتكار (3.77)، تم قياس هذا البعد من خلال العبارات من (12-15)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي على الترتيب (3.76-3.71-3.96-3.66) وتدلل النتائج السابقة لكل عبارة أهمية الابتكار وفرص استثمار المواهب بشكل يضمن لها الاستدامة وتطوير راس المال البشري.
- هـ- الوقت/ التسليم: وبلغ الوسط الحسابي (4.02)، وتم قياس هذا البُعد من خلال العبارات (16 - 19)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي على الترتيب (4.04-4.01-5.02-4.01) وتدلل النتائج على مدى اهتمام العاملين بعامل الوقت والتسليم سواء من حيث تقديم الخدمات الحالية او تطوير خدمات جديدة لإرضاء المتعلمين وتحقيق الميزة التنافسية المطلوبة.
- و- التكلفة: بلغ الوسط الحسابي للتكلفة (3.66)، تم قياس هذا البعد من خلال العبارات من (20 - 24)، وكان الوسط الحسابي لهذه العبارات أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث جاءت قيم الوسط الحسابي على الترتيب (3.55-3.64-3.76-3.70) وتدلل النتائج على إدراك الموارد البشرية بعامل تخفيض الكُلف والتنافس من حيث تقديم أفضل الخدمات بأقل الكلف وتحقيق قيمة مضافة لأنشطة التدريب .

ثالثاً - الاختلافات بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب للموارد البشرية وفقاً لاختلافات خصائصهم الديموغرافية

أ- إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً للنوع

من خلال الجدول رقم (6) نلاحظ

الآتي:

لا توجد اختلافات داله إحصائية عند مستوى 5% بين إدراك العاملين في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً للنوع بسبب عدم معنوية النتائج

ب- إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد

جدول رقم (6)

إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً للنوع

مستوى الدلالة	قيمة ت T-Test	أنثي		ذكر		التدريب عن بعد
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
0.27	3.41	0.63	3.61	0.68	3.60	استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية*
0.242	3.42	0.63	3.57	0.67	3.52	استراتيجية التدريب الذاتي*
0.233	3.49	0.67	3.68	0.75	3.66	استراتيجية التدريب الفردي*
0.326	3.33	0.64	3.56	0.68	3.55	استراتيجية التدريب التفاعلي*
0.314	3.42	0.60	3.63	0.65	3.68	استراتيجية التدريب المدمج*

* النتائج داله إحصائيا عند مستوى 5% وفقاً لاختبار ت (T-Test)

البشرية وفقاً للسن:

جدول رقم (7)
إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً للسن

م	متغيرات الدراسة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى الدلالة
1	استراتيجية التدريب الذاتي	بين المجموعات	0.17	2	0.17	1.07	0.44
		داخل المجموعات	21.22	320	0.563		
		الإجمالي	21.39	322			
2	استراتيجية التدريب الفردي	بين المجموعات	0.08	2	0.45	1.32	0.43
		داخل المجموعات	21.16	320	0.463		
		الإجمالي	21.24	322			
3	استراتيجية التدريب التفاعلي	بين المجموعات	0.27	2	0.27	0.11	0.35
		داخل المجموعات	23.23	320	0.254		
		الإجمالي	23.50	322			
4	استراتيجية التدريب المدمج	بين المجموعات	0.16	2	0.19	1.06	0.61
		داخل المجموعات	20.18	320	0.330		
		الإجمالي	20.34	322			

من خلال الجدول رقم (7) نلاحظ الآتي:

عدم وجود اختلافات معنوية بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً للسن، حيث جاءت قيمة (ف) غير معنوية عند مستوى 1% و5%.

ج- إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً لمدة الخدمة:

من الجدول رقم (8) يتضح مايلي

عدم وجود اختلافات معنوية بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً لمدة الخدمة، حيث جاءت قيمة (ف) غير معنوية عند مستوى 1% و5%.

جدول رقم (8)

إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً لمدة الخدمة

م	متغيرات الدراسة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوى الدلالة
1	استراتيجية التدريب الذاتي	بين المجموعات	0.19	2	0.18	1.18	0.32
		داخل المجموعات	21.20	320	0.544		
		الإجمالي	21.39	322			
2	استراتيجية التدريب الفردي	بين المجموعات	0.19	2	0.34	1.43	0.25
		داخل المجموعات	22.16	320	0.453		
		الإجمالي	22.35	322			
3	استراتيجية التدريب التفاعلي	بين المجموعات	0.17	2	0.37	0.15	0.24
		داخل المجموعات	22.21	320	0.244		
		الإجمالي	22.38	322			
4	استراتيجية التدريب المدمج	بين المجموعات	0.14	2	0.18	1.15	0.65
		داخل المجموعات	22.19	320	0.231		
		الإجمالي	22.33	322			

جدول رقم (9)

إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً للنوع

مستوى الدلالة	قيمة ت T-Test	أنثى		ذكر		الأولويات التنافسية
		الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
				0.62	3.76	الأولويات التنافسية بشكل إجمالي
0.132	3.51	0.62	3.70	0.61	3.73	الجودة/ النوعية
0.252	3.58	0.63	3.78	0.65	3.74	المرونة
0.416	3.52	0.66	3.76	0.67	3.70	الابتكار
0.266	3.56	0.67	3.70	0.62	3.69	الوقت/ التسليم
0.551	3.49	0.57	3.90	0.59	3.94	التكلفة

وفي ضوء ما تقدم يمكن قبول الفرض الأول (لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين مستوى إدراك العاملين لواقع تطبيق استراتيجية التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقاً لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، السن، مدة الخدمة)، في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان).

رابعاً - الاختلافات بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً لاختلاف خصائصهم الديموغرافية:

أ- إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً للنوع: من خلال الجدول رقم (9) نلاحظ الآتي:

لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية للعاملين بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة

جدول رقم (10)
إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً للسن

م	متغيرات الدراسة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوي الدلالة
1	الجودة/ النوعية	بين المجموعات	0.22	2	0.27	1.19	0.23
		داخل المجموعات الإجمالي	22.26	320	0.352		
2	المرونة	بين المجموعات	0.11	2	0.34	1.12	0.54
		داخل المجموعات الإجمالي	22.14	320	0.451		
3	الابتكار	بين المجموعات	0.16	2	0.17	1.39	0.44
		داخل المجموعات الإجمالي	22.13	320	0.363		
4	الوقت/ التسليم	بين المجموعات	0.15	2	0.14	1.76	0.52
		داخل المجموعات الإجمالي	22.28	320	0.250		
	التكلفة	بين المجموعات	0.27	2	0.22	1.22	0.34
		داخل المجموعات الإجمالي	23.11	320	0.414		
		الإجمالي	22.48	322			
		الإجمالي	22.25	322			
		الإجمالي	22.29	322			
		الإجمالي	22.43	322			
		الإجمالي	23.38	322			

جدول رقم (11)
إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً لمدة الخدمة

م	متغيرات الدراسة	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف المحسوبة	مستوي الدلالة
1	الجودة/ النوعية	بين المجموعات	0.12	2	0.17	1.28	32.0
		داخل المجموعات الإجمالي	21.35	320	0.241		
2	المرونة	بين المجموعات	0.31	2	0.24	1.36	0.41
		داخل المجموعات الإجمالي	21.23	320	0.342		
3	الابتكار	بين المجموعات	0.26	2	0.27	1.37	0.33
		داخل المجموعات الإجمالي	21.26	320	0.254		
4	الوقت/ التسليم	بين المجموعات	0.25	2	0.24	1.66	0.41
		داخل المجموعات الإجمالي	21.16	320	0.361		
	التكلفة	بين المجموعات	0.26	2	0.12	1.12	0.16
		داخل المجموعات الإجمالي	22.41	320	0.326		
		الإجمالي	21.47	322			
		الإجمالي	21.54	322			
		الإجمالي	21.52	322			
		الإجمالي	21.41	322			
		الإجمالي	22.67	322			

علاقة ارتباط موجب بين كل من أبعاد المتغير المستقل (استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية) وأبعاد المتغير التابع (الأولويات التنافسية).

عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً للنوع، بسبب عدم معنوية النتائج.

ب- إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً للسن:

من خلال الجدول رقم (10) نلاحظ الآتي:

لا توجد اختلافات معنوية بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول واقع واقع الأولويات التنافسية وفقاً للسن، حيث جاءت قيمة (ف) غير معنوية عند مستوى 1% و5%.

ج- إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول واقع الأولويات التنافسية وفقاً لمدة الخدمة:

من خلال الجدول رقم (11) نلاحظ الآتي:

لا توجد اختلافات معنوية بين إدراك العاملين بدائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان حول واقع واقع الأولويات التنافسية وفقاً لمدة الخدمة، حيث جاءت قيمة (ف) غير معنوية عند مستوى 1% و5%.

وفي ضوء ماتقدم يمكن قبول الفرض الثاني (لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين مستوى إدراك العاملين لمفهوم الأولويات التنافسية وفقاً لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، السن، مدة الخدمة)، في دائرة البلدية والتخطيط بامارة عجمان.

خامساً: مصفوفة الارتباط بين استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية والأولويات التنافسية

من خلال الجدول رقم (12) نلاحظ الآتي:

- جاءت جميع معاملات الارتباط إيجابيه وذات دلالة معنويه عند مستوى (0.01*)، بمعني وجود

جدول رقم (12)

مصفوفة الارتباط بين استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية والأولويات التنافسية

المتغير	استراتيجية التدريب الذاتي	استراتيجية التدريب الفردي	استراتيجية التدريب التفاعلي	استراتيجية التدريب المدمج	الإجمالي
الجودة/ النوعية	*0.36	*0.61	*0.74	*0.68	*0.59
المرونة	*0.49	*0.44	*0.66	*0.63	*0.55
الابتكار	*0.47	*0.40	*0.47	*0.52	*0.46
الوقت/ التسليم	*0.40	*0.51	*0.39	*0.48	*0.44
التكلفة	*0.39	*0.55	*0.63	*0.52	*0.52

عجمان، وقبول الفرض البديل حيث ثبت بأن هناك علاقة ارتباط قوية بين تطبيق استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وتعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان

سادسًا - تأثير استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية على تعزيز الأولويات التنافسية بالدائرة محل الدراسة:
أ - تأثير استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية على بُعد الجودة/ النوعية.

يتضح من الجدول رقم (13) ما يلي:

جدول رقم (13)

تأثير استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية على بُعد الجودة

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	معامل الانحدار بيتا	R2	T	مستوى المعنوية
استراتيجية التدريب الذاتي	0.221	0.129	20.142	0.000	
الجودة/ استراتيجية التدريب الفردي	0.213	0.372	20.142	0.000	
النوعية استراتيجية التدريب التفاعلي	0.212	0.547	20.131	0.000	
استراتيجية التدريب المدمج	0.325	0.462	20.326	0.000	

هنالك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من استراتيجيات التدريب عن بُعد والمتمثلة في (التدريب الذاتي - التدريب الفردي - التدريب التفاعلي - التدريب المدمج) والجودة / النوعية كأحد أبعاد تعزيز الأولويات التنافسية. حيث جاءت نسبة تفسير كل متغير مستقل فرعي كما هو موضح في الجدول. (التدريب الذاتي 12% - التدريب الفردي 37% - التدريب التفاعلي 54% - التدريب المدمج 46%)

وجاءت جميع القيم معنوية مما يدل على قبول أن هناك أثر بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع الفردي (الجودة)

يتضح من الجدول رقم (14) ما يلي:

جدول رقم (14)

تأثير استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية على بُعد المرونة

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	معامل الانحدار بيتا	R2	T	مستوى المعنوية
استراتيجية التدريب الذاتي	0.361	0.240	20.349	0.000	
استراتيجية التدريب الفردي	0.327	0.194	20.146	0.000	
استراتيجية التدريب التفاعلي	0.224	0.435	20.039	0.000	
استراتيجية التدريب المدمج	0.316	0.397	20.219	0.000	

هنالك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من استراتيجيات التدريب عن بُعد والمتمثلة في (التدريب الذاتي - التدريب الفردي - التدريب التفاعلي - التدريب المدمج) والمرونة كأحد أبعاد تعزيز الأولويات التنافسية. حيث جاءت نسبة تفسير كل متغير مستقل فرعي كما هو موضح في الجدول (التدريب الذاتي 24% - التدريب الفردي 19%، - التدريب التفاعلي 43% - التدريب المدمج 39%).

وجاءت جميع القيم معنوية مما يدل على قبول أن هناك أثر بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع الفردي (المرونة)

يتضح من الجدول رقم (15) ما يلي:

هنالك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من استراتيجيات التدريب عن بعد والمتمثلة في (التدريب الذاتي - التدريب الفردي - التدريب التفاعلي - التدريب المدمج) والابتكار كأحد أبعاد تعزيز الأولويات التنافسية. حيث جاءت نسبة تفسير كل متغير مستقل فرعي كما هو موضح في الجدول. (التدريب الذاتي 22%-، التدريب الفردي 16%-، التدريب التفاعلي 22%-، التدريب المدمج 27%).

وجاءت جميع القيم معنوية مما يدل على قبول أن هناك أثر بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع الفردي (الابتكار)

يتضح من الجدول رقم (16) ما يلي:

هنالك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من استراتيجيات التدريب عن بعد والمتمثلة في (التدريب الذاتي - التدريب الفردي - التدريب التفاعلي - التدريب المدمج) الوقت/التسليم كأحد أبعاد تعزيز الأولويات التنافسية. حيث جاءت نسبة تفسير كل متغير مستقل فرعي كما هو موضح في الجدول. (التدريب الذاتي 16%-، التدريب الفردي 26%-، التدريب التفاعلي 23%-، التدريب المدمج 20%)

وجاءت جميع القيم معنوية مما يدل على قبول أن هناك أثر بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع الفردي (الوقت/التسليم).

يتضح من الجدول رقم (17) ما يلي:

هنالك علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من استراتيجيات التدريب عن بعد والمتمثلة في (التدريب الذاتي - التدريب الفردي - التدريب التفاعلي - التدريب المدمج) والتكلفة كأحد أبعاد تعزيز الأولويات التنافسية. حيث جاءت نسبة تفسير كل متغير مستقل فرعي كما هو موضح في الجدول. (التدريب الذاتي 15%-، التدريب الفردي 30%-، التدريب التفاعلي 39%-، التدريب المدمج 27%)

وجاءت جميع القيم معنوية مما يدل على قبول أن هناك أثر بين المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغير التابع الفردي (التكلفة).

وفي ضوء ما تقدم يمكن إسقاط الفرض الرابع (فرض العدم) والذي ينص بعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجية التدريب عن بعد للموارد البشرية وتعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان. وقبول الفرض البديل حيث ثبت بوجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجية التدريب عن بعد للموارد البشرية وتعزيز الأولويات التنافسية.

جدول رقم (15)

تأثير استراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية على بعد الابتكار

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	معامل الانحدار بيتا	R2	T	مستوى المعنوية
الابتكار	استراتيجية التدريب الذاتي	0.180	0.221	20.173	0.000
	استراتيجية التدريب الفردي	0.127	0.160	20.743	0.000
	استراتيجية التدريب التفاعلي	0.136	0.220	20.651	0.000
	استراتيجية التدريب المدمج	0.124	0.270	20.317	0.000

جدول رقم (16)

تأثير استراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية على بعد الوقت/التسليم

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	معامل الانحدار بيتا	R2	T	مستوى المعنوية
الوقت/التسليم	استراتيجية التدريب الذاتي	0.181	0.160	20.144	0.000
	استراتيجية التدريب الفردي	0.126	0.260	20.320	0.000
	استراتيجية التدريب التفاعلي	0.168	0.230	20.223	0.000
	استراتيجية التدريب المدمج	0.194	0.202	20.240	0.000

جدول رقم (17)

تأثير استراتيجيات التدريب عن بعد للموارد البشرية على بعد الكلفة

المتغير التابع	المتغيرات المستقلة	معامل الانحدار بيتا	R2	T	مستوى المعنوية
التكلفة	استراتيجية التدريب الذاتي	0.170	0.152	20.156	0.000
	استراتيجية التدريب الفردي	0.168	0.302	20.160	0.000
	استراتيجية التدريب التفاعلي	0.123	0.397	20.043	0.000
	استراتيجية التدريب المدمج	1.125	0.270	20.018	0.000

مناقشة نتائج الدراسة:

- 1- جاءت نتائج أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان محايدة وقد تميل إلى الموافقة بنسبة قليلة، ويعود سبب ذلك إلى حداثة استخدام مثل هكذا استراتيجيات اليوم في قطاع حكومية حيث التحول إلى الحكومات الالكترونية، ومما زاد تطبيقها جائحة كورونا التي أجبرت العالم بأسره نحو التحول الإلكتروني باستثناء استراتيجيات التدريب التفاعلي الذي بلغ إدراك له (3.92) وهي نسبة تصل الى الموافقة أكثر منه إلى المحايد، ويُعزى سبب ذلك الى طبيعة العاملين في المؤسسات العربية بشكل عام والحكومية بشكل خاص برغبتهم في التعلم والتدريب التفاعلي وبشكل مجموعات وليس أفراد.
- 2- توافقت نتائج تعزيز الأولويات التنافسية من قُبل العاملين في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان محايدة تميل إلى الموافقة بنسبة قليلة، ويرجع ذلك إلى أن الجهة محل الدراسة لم توضح المعنى الكامل للأولويات التنافسية للعاملين رغم ممارستها بشكل عال جدًا واستخدام مفرداتها في خططها الاستراتيجية وملفات جوائز التميز المؤسسي السنوية باستثناء عامل الوقت/التسليم الذي بلغ إدراك العاملين له (4.02) ويعود سبب ذلك التحول السريع في إنجاز المعاملات إلكترونيًا وبسرعة عالية.
- 3- أظهرت النتائج الخاصة بالفرض الأول عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول واقع استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وفقًا لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، السن، مدة الخدمة)
- 4- كما أظهرت النتائج الخاصة بالفرض الثاني أنه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان حول تعزيز الميزة التنافسية وفقًا لاختلاف خصائصهم الديموغرافية (النوع، السن، مدة الخدمة).
- 5- توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية منفردة ومجتمعها وأبعاد تعزيز الأولويات التنافسية في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- 6- بوجود أثر ذو دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية وتعزيز الأولويات التنافسية.

التوصيات

- تعزيز مفاهيم الأولويات التنافسية بشكل أكبر من خلال:
- تبني الإدارة العليا وقسم الاستراتيجية والتخطيط والجودة مهمة نشر المفاهيم الأساسية للميزة التنافسية بشكل عام والتركيز على الأولويات التنافسية بشكل خاص ليس في التطبيق فقط وإنما تعريف العاملين في الدائرة محل الدراسة بالمفاهيم العلمية لها بشكل يضمن لهم معرفة الأسس العامة في تكوينها وتطبيقها للحصول على أعلى مستوى للتنافس والاستدامة.
 - اختيار الأولويات التنافسية ذات الأهمية القصوى التي تمنح الدائرة محل الدراسة ميزة تنافسية مستدامة تتفوق بها على الدوائر الأخرى.
 - نشر ثقافة الجودة بالتركيز على الأولويات التنافسية من خلال المنشورات الدورية وإرسال بريد إلكتروني تذكير بالمفاهيم الخاصة بالميزة التنافسية وإجراء المسابقات الداخلية التي تضمن التعرف على الميزة التنافسية.
 - تعريف العاملين وبشكل مستمر بالمواقع الرسمية في الدولة وخارجها والتي تعنى بهذه المفاهيم مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والبنك الدولي، وهي مواقع متخصصة تمنح مستخدميها أحدث الإحصائيات التي تعزز التنافس.
 - منح العاملين في دائرة البلدية والتخطيط فرصة المساهمة في تحديد الأولويات التنافسية.
 - استخدام مؤشرات أداء متكاملة تحقق قياس الأولويات التنافسية مجتمعة ومتفردة للمحافظة على التميز والاستدامة معًا.

تعزيز مفاهيم التدريب عن بعد:

- تعريف العاملين بأنواع استراتيجيات التدريب عن بُعد والسبل الخاصة بكل استراتيجية ووقت وحاجة نوع التدريب لضمان التنوع والاستمرار في التدريب والتكيف مع جميع الظروف الحالية والمستقبلية بشكل سريع.
- قيام قسم التدريب والتطوير في الدائرة محل الدراسة بدراسة وتحليل استراتيجيات التدريب عن بعد في الدائرة محل التطبيق وتقييم كل استراتيجية بشكل دوري لمعرفة مدى صلاحية تطبيق كل منها والكيفية التي يتم تطبيقها.
- العمل على تنوع أساليب التدريب إجمالاً والتركيز على التدريب عن بعد للموارد البشرية للحصول على الميزة التنافسية وتعزيز مكانة الدائرة محل الدراية في إمارة عجمان بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام وربطه بأحد أو جميع الأولويات التنافسية.
- تصميم برامج تدريبية تهتم بالتدريب عن بعد من شأنها تغيير توجهات وسلوكيات العاملين من النمط التقليدي الى النمط الديناميكي.

حدود الدراسة

أعتمد الباحثان في إعداد دراستهما على ما توفر لهما من المصادر العلمية لكتابة الإطار النظري والأدبيات، إلا أنهما واجها بعض الصعوبات العلمية في الحصول على المصادر العلمية التي تناولت التدريب عن بُعد بشكل مسهب وأكثر وضوحاً بسبب حداثة الموضوع وأسلوب ربطه بالميزة التنافسية، كما اكتفى الباحثان بإجراء الدراسة على دائرة واحدة وهي دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان لاعتبارات الوقت والكلفة.

البحوث المستقبلية

- 1- اعتمدت الدراسة في مجتمع البحث على دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان فقط.
 - 2- ركزت الدراسة على دائرة حكومية.
 - 3- اعتمدت الدراسة على متغيرين فقط هما استراتيجيات التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية.
- مما سبق يقترح الباحثان مجموعه من الأفكار للبحوث المستقبلية منها:
- 1- دراسة أثر استراتيجيات التدريب عن بُعد للموارد البشرية في تعزيز الأولويات التنافسية بالتطبيق في حكومة عجمان.
 - 2- دراسة الأثر الوسيط لسّمات الشخصية في العلاقة بين استراتيجيات التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية
 - 3- دراسة الأثر الوسيط للدعم المؤسسي في العلاقة بين استراتيجيات التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية.
 - 4- دراسة الأثر الوسيط لثقافة العاملين في تحقيق العلاقة بين استراتيجيات التدريب عن بُعد والأولويات التنافسية.

المراجع

أولاً- مراجع باللغة العربية:

- الجميلي، طه علي نايل. (2014). «أثر تدريب الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية في المصارف العراقية» أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، جامعة دمشق.
- الشوابكة، زياد علي. (2016). «أثر تطبيق استراتيجية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الاتصالات الأردنية»، *مجلة العلوم الإدارية*، المجلد 43، ملحق 1، 431-451.
- المطيري، عبد الله. (2020). «إثر البرامج التدريبية للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع الصحي: دراسة ميدانية على مستشفى الرفيعة العام»، *المجلة العربية للنشر العلمي*، العدد 1، 19-38.
- حسن، علي حسن سلامة. (2005). *التعلم الخليط التطور الطبيعي للتعلم الإلكتروني*. كلية التربية بسوهاج - جامعة جنوب الوادي.
- سالم، عمار. (2018). «دور تنمية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية»، رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم الإدارية، جامعة محمد بوضياف، الجمهورية الجزائرية.
- عريقات، أحمد؛ وجرادات، ناصر؛ والعتيبي، محمود. (2010). «دور تطبيق معايير الاستقطاب والتعيين في تحقيق الميزة التنافسية: حالة دراسية»، بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني 6. *مجلة الزرقاء والدراسات الإنسانية*، مج 10، ع 2، 48-63.
- نبيل، كنوش. (2020). «اعتماد الذكاء الاقتصادي كآلية لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة»، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية إدارة الأعمال، جامعة ألكلي محمد أولحاج، الجمهورية الجزائرية.

ثانياً - مراجع باللغة الأجنبية:

- Abdelkarim, S. Awwad; Adel A. Al Khattab and John R. Anchor. (2013). "Competitive Priorities and Competitive Advantage in Jordanian Manufacturing", *Journal of Service Science and Management*, Vol. 6. pp. 69-79.
- Adil, Shahnawaz M. (2015). "Strategic Human Resource Management Practice and Copositive Priorities of the Manufacturing Performance in Karachi", *Global Journal of Flexible Systems Management*. Vol. 16. pp. 2010-2012.
- Appleby, A, and Marvin, S. (2000). "Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & the Impact on World Class Status", *Total Quality Management*, Vol. 11, No. 415. pp. 554-561.
- Armstrong, M. (2009). Strategic Human Recourse Management. *A Guide to Action*. 4th ed. Kogan page, Great Britain, Cambridge University press.
- Arts, AF, Newman. (2990). "CM. Cooperative learning: Mathematics Teacher", Vol. 83. pp.448-449.
- B. Bregman and B. Klefsjo, (1994) "Quality, from Customer Needs to Customer Satisfaction". McGraw-Hill, London
- Basilaia, G.; Dgebuadze, M.; Kantaria, M. & Chokhonelidze, G. (2020). "Replacing the Classic Learning Form at Universities as an Immediate Response to the COVID-19 Virus Infection in Georgia". *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology*, 8 ed.
- BearDwell; Julie & Claydon, Tim. (2010). "Human Resource Management: A Contemporary Approach", Published in Great Britain. 6th ed.
- Boyer K., and Lewis M. (2002). "Competitive Priorities: Investigating the Need for Trade-offs in Operations Strategy", *Production and Operations Management*, Vol. 11, No. pp. 9-20.
- Brianna, D.; Derrian, R.; Hunter, H.; Kerra, B.; Nancy, C. (2019). "Using EdTech to Enhance Learning", *International Journal of the Whole Child*.

- Burgess & Russell, (2003). "The effectiveness of distance learning initiatives in organizations". *Journal of Vocational Behavior*, Volume 63, Issue 2. pp .289-303
- Ceped, Gabriel & Vera, Dusyab. (2007). "Dynamic Capabilities and Operational Capabilities: A Knowledge Management Perspective", *Journal of Business Research*, Vol. 60, No. 5, pp. 426-437.
- Charles, D. (2003). "Enhancing Gameplay: Challenges for Artificial Intelligence in Digital Games", *1st World Conference on Digital Games*, University of Utrecht, The Netherlands, 4-6th. Pp.177-179.
- Dhawan, Shivangi. (2020). "Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis", *Journal of Educational Technology Systems*, Vol. 49. pp. 5-22.
- Dreger, A. (2002). *Strategic Management and Core competencies*. Westport, Conn.: Quorum Books.
- Foo, G.; Friedman, D. J. (1992). "Variability and Capability: The Foundation of Competitive Operations Performance", *AT&T; Technical Journal*, pp 2-9.
- Harris, Alma & Jones, Michelle. (2010). "Professional Learning Communities and System Improvement", *Sage Journals*, Vol. 13. pp. 115–116.
- Hayes, Robert H. and Wheelwright, Steven C. (1984). *Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing*. New York: John Wiley.
- Hill, T. (1994). *Manufacturing Strategy: Text and Cases*. John Wiley and Sons, New York.
- Islam, N. (2016). "Impact of Effective Training and Development Programs on Competitive Advantage of E-Commerce Industry in Bangladesh", *Conference: Bangkok 20th International Conference on "Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016"* Held During 4-5 May.
- Krajewski, L. & Ritzman, L. (2005). *Operations Management*. 7th ed., Prentice Hall: New Jersey.
- Krajewski, L. & Ritzman, L. (2019). *Operations Management: Strategy and Analysis*. 9th ed., Addison-Wesley, Boston,
- Kumar, K. and Kumar, U. (2004). "A Conceptual Framework for the Development of a Service Delivery Strategy for Industrial Systems and Products," *Journal of Business and Industrial Marketing*, Vol. 19, No. 5. pp.310-319
- Li, Lynn Ling X. (2002). "Manufacturing Capability Development in a Changing Business Environment," *Industrial Management and Data Systems*, Vol. 100, No. 6. pp261-270.
- Losch, S.; Mattausch, E.; Jonas E. (2016). *Comparing the Effectiveness of Individual Coaching, Self-Coaching, and Group Training How Leadership Makes the Difference*. Original Research Article
- Maluma, Thakafiyah , [implement a self-learning strategy, January 2021, Steps to ,. https://www.thaqfya.com/self-learning-strategy/](https://www.thaqfya.com/self-learning-strategy/)
- Mandelbaum, M. (1978). "Flexibility in Decision Making: An Exploration and Unification," *Ph.D. Thesis*, Department of Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto.
- [Municipality and Planning Department of Ajman, December 2020, municipality structure, https://www.am.gov.ae/ar/home](https://www.am.gov.ae/ar/home)
- Noe, R.; Hollenback, J.; Gerhatt, B.; Wright, P. (2010). *Human Resources Management Gaining A Competitive Advantage*. 7th ed. McGraw-Hill, Irwin, USA.
- Phusavat, K. and Kanchana, R. (2007). "Competitive Priorities of Manufacturing Firms in Thailand," *Industrial Management and Data Systems*, Vol. 7, No. 7. pp. 979-996. doi:10.1108/02635570710816702
- Phusavat, K. and Kanchana, R. (2007). "Competitive Priorities of Manufacturing Firms in Thailand," *Industrial Management and Data Systems*, Vol. 7, No. 7. pp. 979-996.
- Porter, M. (1985). *Competitive Advantage*. Free Press Simon & Schuster.

- Porter, M. (1993). *Advantage Concurrently des Nations*. Inter Editions, France.
- Porter, M. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors*. Free Press, New York.
- Porter, M. (1991). "Towards a Dynamic Theory of Strategy," *Strategic Management Journal*, Vol. 12, No. 8. pp. 95-117.
- Ragu-Nathan, T. Ragu-Nathan, and Rao S. (2006). "The Impact of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Organisational Performance," *Omega*, Vol. 34, No. 2.
- Rieley, J. (2020). Corona Virus and its impact on higher education. *Research Gate*.
- Rodney L.; Rodney D. & Rodney M. (2001). "The Strategic Impact and Application of the Business Excellence Model: Implications for Quality Training and Development", *Journal of European Industrial Training*, Vol. 26, Issue 1. pp. 4-13.
- RSS Feed Individual Development Plan, OPM. gov. Main. (December, 2020). *Development-plans.ashx Training and Development Policy Wiki*, RSS feed Individual Development Plan, OPM.gov Main, <https://www.opm.gov/wiki/training/individual>
- Sanders, H. (2018). *Concepts Strategic Management: Pearson education International*. Printed in the United States of America.
- Singh, V.; Thurman A. (2019). "How Many Ways Can We Define Online Learning? A Systematic Literature Review of Definitions of Online Learning (1988-2018)", *American Journal of Distance Education*, 33 (4), pp. 289–306.
- Slack, N.; Chambers, S.; Harland, Ch. & Harrston, A. (2004). *Operations Management*. 4th ed. Prentice Hall: New York.
- Stacey, E. and Gerbic, P. (2007). "Teaching for Blended Learning: Research Perspectives from On-campus and Distance Students", *Education and Information Technologies*, 12 (3), pp. 165-174. doi:10.1007/s10639-007-9037-5
- Svetlik, I. and Stavrou-Costea, E. (2007). «Connecting Human Resources Management and Knowledge Management», *International Journal of Manpower*, Vol. 28 No. 3/4, pp. 197-206.
- Tracey, M.; Vonderembse, M. and Lim, J. (1999). "Manufacturing Technology and Strategy Formulation: Keys to Enhancing Competitiveness and Improving Performance," *Journal of Operations Management*, Vol. 17, No. 4. pp. 411-424.
- Upton, D. (1994). "The Management of Manufacturing Flexibility," *California Management Review*, Vol. 36, No. 2. pp. 72-89.
- Xiang, Suncheng; Yuzhuo, Fu and Ting Liu (2020). "Progressive Learning With Style Transfer For Distant Domain Adaptation", *IET Image Processing*, Vol. 14, Issue 14, pp. 3527–3535.
- Zelenovich, D. (1982). "Flexibility: A Condition for Effective Production Systems", *International Journal of Production Research*, Vol. 20, No. 3. pp. 319-337. doi:10.1080/00207548208947770.
- Corrêa, H. (1992). "The Links between Uncertainty, Variability of Outputs and Flexibility in Manufacturing Systems," *Ph.D. Thesis*, School of Industrial and Business Studies, University of Warwick, Warwick.
- Ma. H. (1999). "Creation and Pre-emption for Competitive Advantage," *Management Decision*, Vol. 37, No. 3. pp. 259-266.
- Markm, O. & Markm, W. (2014). *Fundamentals of Operations Management*. 4th ed. McGraw- Hill, Irwin.
- Nakane J. and Hall, R. (1991). "Holonc Manufacturing: Flexibility: The Competitive Battle in the 1990s," *Production Planning and Control*, Vol. 2, No. 1. pp. 2-13.

The Impact of Distance Training Strategies for Human Resources in an Enhancing Competitive Priority in the Municipality and Planning Department at Emirate of Ajman

Dr. Tamadher Al-Dabbagh

Assistant Professor

HRM Department

City University Collage of Ajman

United Arab Emirates

Dr. Mohamed Ahmed Elbadawi Ali

Assistant Professor – Faculty of Administrative Sciences

Almadar College - Sudan

Assistant Professor – HRM Department

City University Collage of Ajman

ABSTRACT

The present study aimed to identify the reality of the distance training strategies for human resources and how to enhance the competitive priorities in Municipality & Planning Department of Ajman, and to determine the extent of the difference in these dimensions according to the different demographic characteristics of its workers, in addition to determining the nature and type of relationship between distance training strategies and competitive priorities. To achieve this, a survey list was relied upon to collect data using the comprehensive enumeration method for the incumbents of higher positions, where the sample reached (88) respondents. For the time and cost considerations, (50%) of the employees were selected. Thus, the size of the study sample becomes (386) subjects. The results of the field study were related to the reality of all the distance training strategies and the neutral competitive priorities tend to be approved to a small degree.

The results also showed that there are no significant differences between employees' perception about the reality of remote training strategies and competitive priorities according to demographic variables (gender, age and length of service). The results also showed that there are no statistically significant differences between the perception of workers in the sector under study about the level of their practices of social responsibility. According to the difference of their demographic characteristics (gender, age, length of service, the entity they work with), the two researchers concluded that there is a statistically significant positive relationship between each of the dimensions of the individual distance training strategies, its community, and the dimensions of competitive priorities.

The researchers also reached a set of recommendations to enhance competitive priorities and the degree of differentiation between distance training strategies and focus on conducting future research in this field to include other sectors.

Key Words: *Remote Training Strategies, Competitive Priorities, Municipality & Planning Department of Ajman.*

Publishing Policies and Standards In Arab Journal of Administration (AJA)

Publishing Policies:

Arab Journal of Administration (AJA) is a scientific, refereed journal specialized in the field of management, including the administrative development and reform, and the related disciplines. The Journal, issued by Arab Administrative Development Organization (ARADO), (The first issue of this journal came out in 1977) aims at opening new scientific horizons for Arab management, sharing of knowledge, and promoting the latest trends in management and its applications. The Journal targets: faculty members, academic researchers, research centers, administrative development institutions, experts and consultants in management and administrative development, and various management leaders in government, public and private enterprise sectors, and NGOs.

Scientific Researches and Articles Issued by AJA Include the Following Forms:

- 1- Empirical Researches that depend on data generated from a field or experimental reality;
- 2- Analysis and assessment of innovative administrative concepts or methods, with their implications, and prospects and potential of their application in the Arab World being identified;
- 3- Assessment of applied practices or experiments, or examination of practical cases, using the methods and tools of the scientific approach, with implications and lessons learned being identified;
- 4- Comparative studies of intra-Arab World administrative issues, or between the Arab World and other regions in the World;
- 5- Analysis and assessment of the contemporary research literature in management and administrative development and reform, and conclusion of their implications and trends in a way that helps develop researches, administrative practices and institutional situations in the Arab Region;
- 6- Development of theoretical models / frames that contribute to understand the reality of the Arab management with the applied and practical implications of these models or frames being identified;
- 7- Study of methodological issues in the approaches and methods of administrative research, with application being made to the reality of the Arab management.

AJA Publishing Policies Also Allow Publishing Short Topics Whose Forms Include the Following:

- 1- Scientific comments/ feedback on researches previously issued in the Journal;
- 2- Sum up and assessment of issues introduced in a scientific conference or seminar held inside or outside the Arab World;
- 3- Assessment and analytic review of new Arab or international books;
- 4- Summary of scientific theses (Masters – PhD) that were discussed and approved.

How to present researches or articles for publishing in the Journal:

The following requirements shall be fulfilled when presenting researches for publishing:

- 1- By E-mail «asalama@arado.org» or by mail to AJA's Editor-in-Chief at the following address:
Arab Administrative Development Organization (ARADO)
P.O. Box 2692 Al Hurriya – Postal Code: 11736 Heliopolis, Cairo – Arab Republic of Egypt (ARE)
- 2- Researches sent are only accepted in Arabic or English;
- 3- An undertaking signed by the Author (Authors), which provides for that this research sent for publishing in AJA has not been previously published nor sent to any other entity till the completion of the assessment procedures or the expiry of the maximum time limit specified for informing the author of the assessment result and the decision of the Editor-in-Chief.

Format Requirements of Researches and Articles Presented for Publishing:

The following format requirements shall be fulfilled when submitting researches for publishing:

- 1- **Report Structure:** Report of research or article shall contain the following elements:
 - A cover page that contains the research title, author name and job, name of institution to which the author belongs, full address, telephone, e-mail and fax numbers;

- A summary of research in Arabic and English with a maximum of 100 words each;
 - Report content which includes:
 - A preamble that introduces the research core or problem and objectives;
 - Assessment presentation of the research-related literature and scientific knowledge outcome;
 - Assumptions, areas or questions;
 - Research limits;
 - Research approach which includes, as for Empirical Researches, the variables, sample size, composition, and design, the method of selection of its items, the used measurements and their characteristics, data collection methods, and the methods of data statistical analysis. As for theoretical researches or those that assess research literature, and generally non-empirical researches, the used methodological or analytical pillars, the sources on which the researcher has depended, and the tools of assessment, comparison, or analysis shall be clarified.
 - The concluded results and indicators, or the outcome of assessment, analysis or comparison, with such results being compared against the results of previous researches and their theoretical and applied implications being assessed;
 - Footnotes: references (only used and mentioned in the text);
 - Annexes (kept to a minimum).
- 2- **Report Size:** Number of pages of the report content (including references and annexes for the ordinary researches and articles) shall not exceed 30 printed out pages, and shall not exceed 8 printed out pages for the short reports.
- 3- **Printing Specifications:** The papers used for printing shall be in the A4 format.
- 4- **Printing of Tables and Figures:** Each table and figure shall have a serialized number and shall be given a title reflecting its content, provided that the number and title of the table or figure shall be printed at the top of the table or figure, and its full source (sources) shall be mentioned below the table or figure.
- 5- **Footnotes and References:** A new page at the end of the study shall be dedicated for the footnotes with such footnotes being kept to a minimum and serialized according to their order in the text.
- An indication shall be made with regards to all references – Arabic and English – within the research to the last name of the author (Family Name), and the publishing year between brackets; for example, (Marshall, 1984) and (Hansen & Messier, 1986). In case of more than two authors of a single research, they shall be referred as (Kaufman et al., 1986). If there are two sources (or more), a reference shall be made to them as follows: (Al Qattan, 1987; Al Twijery, 1988), and (Ferris & Porac, 1984; Locke, 1989). In cases of citation, a reference shall be made to the page (or pages) cited (Marshall, 1984: 50-53).
 - List of references shall not contain any reference not mentioned in the research.
 - All references shall be alphabetically ordered in terms of the author name (family), entity, or title of reference in case of lack of the author name, at the end of the research.
 - All Arabic and foreign references shall be printed out in separate papers using one spacing line among the lines of the single reference and two spacing lines between a reference and another.
 - Bibliographic data of references shall be ordered as follows:
- (A) **Books:**
- Al Radadi, Muhammad bin Muslim. (2002). *The Islamic Banks Administration after the Globalization*. Cairo: Arab Administrative Development Organization (ARADO).
 - Tressy, William R. (1990). *Design of Training and Development Systems*, Translated by/ Saad Ahmed El Gebalay. Riyadh: Institute of Public Administration.
 - Lipnack, Jessica. *Virtual Teams: Across Space, Time, and Organization with Technology*. 2nd ed. New York: John Wiley.
- (B) **Book Chapter:**
- Issa, Swar El Zahab Ahmed. (1987). «Elements Influencing Work Productivity», In: *Reality of Work Productivity Rates and Development Methods*. Al Manama, Bahrain: Council of Ministers of Labor and Social Affairs of Gulf Arab Countries.

- Ayoubi, Zaki M. (1986). «Innovation and Management of Change in Public Enterprises in the Arab World», In: *Administrative Reform in the Arab world: Readings*, edited by Nassir Al-Saiph. Amman: Arab Administrative Development Organization (ARADO).

(C) Periodicals:

- Zidan, Amr Alaa El Din. (2001). «Phases of Evolution of Egyptian Industrial Companies between Growth and Steadiness», *Arab Journal of Administration (AJA)*, Cairo: Arab Administrative Development Organization (ARADO), Vol. 31, No.2. PP. 39-94.
- Pick, Kyle and W. Staiger Robert. (1990). «A Theory of Managed Trade», *The American Economic Review*, Vol. 80. No. 4, Sep., PP 770-795.

(D) Papers of Conferences and Seminars:

- Bateeh, Muhammad Omar. (2002). «Academic Scientific Research and its Role in Development of Economic Resources: Analytic, Theoretical Study», Presented to: *The Second Arab Conference of Administrative Researches and Publishing*, (2-3/4/2002), Sharjah: Arab Administrative Development Organization (ARADO), P. 310.
- Pickl, Viktor J. (1986). «The Ombudsman and Administrative Reforms», Presented to: *The Twentieth International Congress of Administrative Sciences*, (6-10/9/1986), Amman, Jordan: Arab Organization of Administrative Science (ARADO).

(E) Web sites:

- Thom, Norbert. (2019). «Talent Management through Trainee Programmes Conceptual Preliminaries and Research-Based Advice on the Design of Corporate Educational Programmes for University Graduates», *Arab Journal of Administration (AJA)*, Cairo: Arab Administrative Development Organization (ARADO), Vol. 31, No.2. PP. 259-268. <http://www.arado.org/AJA/> accessed: 30/3/2019.

Assessment of Researches and Papers Presented for Publishing:

Specialized professors and researchers with proven track record of research and scientific production assess researches and papers presented for publishing. Such researches and papers presented for publishing shall be subject to the following procedures in order:

- 1- Initial examination and assessment by the editorial staff;
- 2- Confidential assessment by three assessors with regards to researches and articles shortlisted from the initial inspection and assessment;
- 3- Report of research and article validity in light of the reports of assessors and editorial staff;
- 4- Sending reports of assessors to the author – the original researches or articles shall not be given back to him/her – as well as the assessments result and the decision of the editorial staff within a period not exceeding five months of the date on which he is notified by the editorial staff of the reception of the research or the article presented for publishing;
- 5- In case of the acceptance of the research or article for publishing, the author is notified of the date of publishing, and is given five copies of Journal issue in which his/her research is published. The decisions of the editorial staff on the research or article presented for publishing range among one of the following alternatives:
 - a) Unconditional acceptance of publishing;
 - b) Initial acceptance of publishing on the condition that formal or objective amendments be introduced;
 - c) Request of substantial amendments to be introduced with the research or article being re-presented;
 - d) Rejection of publishing due to formal or objective reasons.

Assessment Standards Include:

- a) The value and authenticity of the research, and the contribution it provides in practical and application terms;
- b) Research approach and method;
- c) Research results;
- d) The compliance with the scientific integrity and practices of bibliographic documentation;
- e) The integrity of the languages and the followed presentation method.

Editorial Staff
Arab Journal of Administration (AJA)

Publishing Ethics

Researchers who wish to publish their studies in the «Arab Journal of Administration - AJA» should observe the principles and ethics of scientific research and publication, and adhere to the following:

- 1- Submit an original research and present it accurately and objectively, in a coordinated scientific manner that matches the specifications of the refereed research, whether in terms of language, form or content, according to the standards and policy of publication in the «Arab Journal of Administration».
- 2- Honesty and accuracy in documenting, analyzing and disseminating data and results, without misleading or deceiving. and Impartiality or manipulation in the design of the research process, data analysis and presentation.
- 3- Carefulness and not neglect, and work to reduce errors.
- 4- Openness, sharing data and results with researchers, and accepting constructive criticism.
- 5- Respecting intellectual property and copyrights, attributing opinions to their owners and avoiding plagiarism or theft, and not using any unpublished data or results without consulting the owner. The author must prove the authenticity of his work and any quotation or use of others' paragraphs or words must be marginalized in an appropriate and correct manner; and the «Arab Journal of Administration» reserve the right to use piracy detection software for works submitted for publication.
- 6- The author is not permitted to present the same research or study to more than one journal or conference, and doing so is considered unethical and unacceptable behavior.
- 7- Commitment to mention the references appropriately, and the referral must include mentioning all books, publications, websites and other people's research in the list of referrals and references, quoted from or referred to in the text of the research.
- 8- Respecting privacy and maintaining the confidentiality of information.
- 9- Publishing with the aim of developing and benefiting humankind, and not only to obtain personal interests.
- 10- Respect for researchers and co-workers, and give appreciation and thanks to those who deserve it. And the number of the authors of the research should be limited to those contributors only significantly and clearly, whether in terms of design or implementation, with the need to identify the author responsible for the research and he who plays a major role in preparing the research and planning for it, while the rest of the authors mention also in the research that they actually contribute to it, and the original author of the research must make sure that there are names and information for all authors, and not to include other names other than the authors of the research.
- 11- Help researchers, enhance their capabilities, and enable them to make their own decisions.
- 12- Commitment to social responsibility and the pursuit of developing society and solving its problems through scientific research and studies.
- 13- Avoid racial discrimination based on sex, race or religion.
- 14- Compliance with the laws and regulations of the research country.
- 15- Avoid any conflict of interest, such as supporting private entities with an agenda, or linking with bodies with special interests.
- 16- The author, if he notices and discovers that there is a fundamental error and inaccuracy in his research particles at any time, should immediately send a notice to the editor-in-chief of the journal or publisher, and cooperate to correct the error.

ISSN- 1110-5453
eISSN-2663-4473

ARAB JOURNAL OF ADMINISTRATION

Quarterly Regional Refereed Journal
Specialized in Administrative Development & Related Disciplines
Issued by: Arab Administrative Development Organization, League of Arab States
The First Issue of This Journal Came Out in 1977

General Supervisor

Dr. Nasser Ali Alqahtani
Director General of ARADO

Editor-in-Chief

Prof. Adel Mohammad Zayed
Professor of Business Administration

Managing Editor

Alaa G. Salama

Head of Publishing and Distribution Unit ,ARADO

Editorial Board

Prof. Refat Faouri

Professor of Public Administration
President of
Yarmouk University
Hashemite Kingdom of Jordan

Prof. Ahmed Medawes Alyami

Professor of Public Administration
College of Business Administration
King Saud University- Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Prof. Basman Al Faisal

Consultant of Arado
Republic of Iraq

Prof. Hussein Isa

Parliament Member - Former President of
Ain Shams Univ.- Arab Republic of Egypt

Prof. Abdul Mon'em Al-Tohamy

Professor of Finance and Investment
Faculty of Commerce
And Business Administration
Helwan University- Arab Republic of Egypt

Prof. Samir M. Abdul Wahab

Professor of Public Administration
Faculty of Economics
and Political Science
Cairo University- Arab Republic of Egypt

Prof. Sherif Mohamed Ali Ahmed

Professor of Economics
Vice President of Sadat City University
Arab Republic of Egypt

Prof. Madi Belqasem

Head of College Deans
Field of Economics and Administration
People's Democratic Republic of Algeria

Editorial Secretary

Abdul-Raouf Samir

Vol. 41

Special Issue

March 2021

Papers Presented to: First Virtual International Conference of Human Resource Management,
"Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19: Challenges and Opportunities"
on 17th -18th March, 2021

Arab Journal of Administration

Quarterly Regional Refereed Journal
Specialized in Administrative Development & Related Disciplines

Vol. 41

Special Issue

March 2021

- The Role of Teleworking Ethics among the Employees in Achieving the Quality of Electronic Services "A Field Study"
- The Role of Future Foresight in Developing Human Resources to Achieve Competitive Advantage
- E-HRM in Digital Age: Applied Study on a Sample of Business Organizations in Palestine
- The Impact of Ethical Climate in Enhancing Employees' Job Involvement: An Application on the Ajman Transport Authority
- The Role of Perceived Organizational Support in Strengthening Employees' Psychological Well-being in National Emirati Banks Sector
- The Impact of Distance Training Strategies for Human Resources in an Enhancing Competitive Priority
- The Impact of Adopting Artificial Intelligence Technologies in Reshaping the Tasks of Human Resources Management
- The Impact of Economic Recession on Employee Behavior: An Analytical Study in Light of the Corona Pandemic
- The Impact of Digital Banking on the Human Resource Roles in the Banking Sector During COVID-19: UAE
- Green Human Resource Management in Indian Information Technology Industry
- Industry 5.0: Can it Be a Change Management Gizmo in Human Resource Development?
- Dynamics of Perceived Pro-Environmental Behavior: A Conceptual Mediation Model
- Understanding the Influences of Administrative Staff Retention
- Ethics and Social Responsibility of Information Intermediaries in International Businesses
- Expected Competences of Smart Factories in the Age of Digitization
- Some Workplace Ethics Issues During the Coronavirus Epidemic
- Understanding the Impact of Extraneous Cognitive Load of Administrative Work on Teachers
- The Quality of E-learning in Higher Education Institutions Under the Conditions of Corona-Virus Pandemic (Covid-19)
- Employee Performance as Affected by Decision Rights in its Cultural Context in the Public and Private Universities in Egypt
- Using PLS-SEM Approach to Estimate Corporate Social Responsibility and Precautionary Measures of Covid-19

Papers Presented to:

First Virtual International Conference of Human Resource Management,
"Foreseeing the Future of Human Resources post COVID-19:
Challenges and Opportunities" on 17th -18th March, 2021

